

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kooperatives Lernen

Befindlichkeit von Kindern mit Förderbedarf beim Kooperativen Lernen im integrativen Setting

Wie wirkt sich das Kooperative Lernen auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse im integrativen Setting aus und welche pädagogischen Konsequenzen hat das für die Schulische Heilpädagogin/den Schulischen Heilpädagogen?

Eingereicht von: Vonäsch Jill

Begleitung: Dipl. SHP Peter Othmar

Datum der Abgabe: Dezember 2016

Abstract

Ein starkes Selbstkonzept aufzubauen ist für Kinder mit Förderbedarf schwierig, da sie als die Leistungsschwächsten in der Klasse gelten. Aus integrativ-didaktischer Sicht werden deshalb oft Massnahmen im Zusammenhang mit Kooperativen Lernformen vorgeschlagen. Diese qualitative Forschungsarbeit untersucht, anhand von Leitfadeninterviews, die Befindlichkeit von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse beim Kooperativen Lernen im integrativen Setting. Die Resultate weisen darauf hin, dass das Selbstkonzept unter dem Kooperativen Lernen leidet, wenn dieses nicht an die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf angepasst bzw. nicht richtig praktiziert wird. Aus den gewonnenen Ergebnissen werden pädagogische Konsequenzen zu Handen Schulischen Heilpädagogin/des Schulischen Heilpädagogen aufgezeigt. Gegenüber Regelklassenlehrpersonen nehmen sie hierbei eine beratende Rolle ein.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.1	PERSÖNLICHER THEMENBEZUG	6
1.2	HEILPÄDAGOGISCHER THEMENBEZUG	6
1.3	STAND DER FORSCHUNG	7
1.4	ZIEL DER FORSCHUNGSARBEIT	8
2	FRAGESTELLUNG	9
3	THEORETISCHER HINTERGRUND	10
3.1	BEGRIFFLICHKEITEN	10
3.2	KOOPERATIVES LERNEN	11
3.2.1	<i>Beschreibung der Methode des Kooperativen Lernens</i>	11
3.2.2	<i>Die Inszenierung des Kooperativen Lernens</i>	12
3.2.3	<i>Chancen des Kooperativen Lernens</i>	13
3.2.4	<i>Gelingensbedingungen Kooperativen Lernens</i>	15
3.2.5	<i>Wichtigkeit sozialer Kompetenzen beim Kooperativen Lernen</i>	16
3.2.6	<i>Warum Kinder miteinander kooperieren</i>	16
3.2.7	<i>Warum Kinder nicht miteinander kooperieren</i>	17
3.2.8	<i>Zusammenfassung</i>	17
3.3	DIE INTEGRATION VON KINDERN MIT FÖRDERBEDARF	18
3.3.1	<i>Auswirkungen der Integration auf das Kind</i>	18
3.3.2	<i>Soziale Integration</i>	19
3.3.3	<i>Zusammenfassung</i>	19
3.4	SELBSTKONZEPT	20
3.4.1	<i>Die Elemente des Selbstkonzeptes</i>	21
3.4.2	<i>Die fünf Komponenten des Selbstwertgefühls</i>	22
3.4.2.1	Sicherheit	22
3.4.2.2	Man-Selbst-Sein	23
3.4.2.3	Zugehörigkeit	23
3.4.2.4	Mission	24
3.4.2.5	Kompetenz	24
3.4.3	<i>Zusammenfassung</i>	24
3.5	FAZIT	25

4	METHODISCHES VORGEHEN	27
4.1	FRAGESTELLUNG	27
4.2	HYPOTHESEN ZUR UNTERSUCHUNG.....	27
4.3	BESCHREIBUNG DER STICHPROBE	28
4.4	WAHL DER METHODE	29
4.5	QUALITATIVE FORSCHUNG	29
4.6	LEITFADENINTERVIEW.....	29
4.7	INTERVIEWLEITFADEN.....	30
4.8	TRANSKRIPTIONSREGELN	32
5	DATENERHEBUNG	33
5.1	DATEN: EINSTIEG	33
5.2	DATEN: SICHERHEIT.....	33
5.3	DATEN: MAN-SELBST-SEIN.....	34
5.4	DATEN: ZUGEHÖRIGKEIT.....	35
5.5	DATEN: MISSION.....	36
5.6	DATEN: KOMPETENZ	37
6	DARSTELLUNG UND AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE	38
6.1	AUSWERTUNG: EINSTIEG	38
6.2	AUSWERTUNG: SICHERHEIT	38
6.3	AUSWERTUNG: MAN-SELBST-SEIN	38
6.4	AUSWERTUNG: ZUGEHÖRIGKEIT	39
6.5	AUSWERTUNG: MISSION	39
6.6	AUSWERTUNG: KOMPETENZ.....	40
6.7	AUSWERTUNG: BEFRAGUNG DER LEHRPERSONEN	40
6.8	KRITISCHE REFLEXION DER PERSÖNLICHEN HYPOTHESEN.....	41
7	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	43
7.1	AUSWIRKUNGEN DES KOOPERATIVEN LERNENS AUF DAS SELBSTKONZEPT VON KINDERN MIT FÖRDERBEDARF DER 6. KLASSE	43
7.2	PÄDAGOGISCHE KONSEQUENZEN FÜR DIE/DEN SHP	44
8	EVALUATION	46
8.1	KRITISCHE REFLEXION DES METHODISCHEN VORGEHENS	46
8.2	FAZIT.....	46
8.3	AUSBlick	47

9	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	48
10	TABELLENVERZEICHNIS	48
11	LITERATURVERZEICHNIS	49
12	ANHANG	50

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird ein persönlicher sowie ein heilpädagogischer Themenbezug hergestellt. Des Weiteren wird der Stand der Forschung erläutert und das Ziel dieser Arbeit beschrieben.

1.1 Persönlicher Themenbezug

Denke ich an meine eigene Primarschulzeit zurück, bemerke ich, dass Gruppenarbeiten meist einen ähnlichen Ablauf hatten. Die Schülerinnen und Schüler, welche bessere Schulleistungen erzielten, erledigten jeweils fast die ganze Arbeit alleine. Die leistungsschwächeren Kinder beteiligten sich aus unterschiedlichen Gründen nicht an den Gruppenarbeiten: Sie waren zu scheu sich einzubringen, haben sich zurückgelehnt und die leistungstärkeren Kinder die Arbeit machen lassen oder sie probierten ihre Ideen einzubringen, wurden jedoch nicht gehört, ignoriert oder sogar ausgelacht. Es ist zu erwähnen, dass die Schilderungen der Verhaltensweisen der leistungsschwächeren Kinder nicht einer Regelmässigkeit, sondern mehr einer subjektiven Beobachtung von mehrfach wiederholenden Ereignissen entsprechen.

In meiner beruflichen Karriere hatte ich oft mit dem Thema des Kooperativen Lernens zu tun. Einerseits durch die eigenen Erfahrungen als Klassenlehrperson und somit Initiator des Kooperativen Lernens und andererseits als Schulische Heilpädagogin (SHP) im Praktikum. Später habe ich jedoch bemerkt, dass ich zu dieser Zeit das Kooperative Lernen nicht angemessen initiiert und praktiziert hatte. Dies kann ich anhand eines Beispiels aufzeigen: Als ich eine 6. Klasse unterrichtete, bestand das Kooperative Lernen aus Gruppenarbeiten, bei welchem die Gruppe einen Auftrag erhielt und sie die Arbeitsaufteilung selber machen mussten. Im Nachhinein wurde mir klar, dass die Kinder seit je her auf diese Weise kooperativ gearbeitet hatten. Als Klassenlehrperson habe ich die Erfahrungen gemacht, dass die Kinder in der Klasse nicht gerade begeistert waren, wenn sie mit Kindern mit Förderbedarf in einer Gruppe zusammenarbeiten mussten. Dies zum Teil gefolgt von diskriminierenden Aussagen. Während den Gruppenarbeiten habe ich teils auch miterlebt, dass diese Kinder nicht in die Arbeit mit einbezogen wurden und/oder fast nichts sagten. Als SHP im Praktikum hatte ich teilweise dasselbe Gefühl. Da ich jedoch nur einmal in der Woche da war und die Kinder somit nicht so gut kannte, ist es schwierig ein Urteil zu fällen. Vielmehr hatte ich als SHP ein anderes Problem. Bei Gruppenarbeiten war ich mir nie ganz sicher, wie ich den Kindern mit Förderbedarf helfen soll. Ich hatte häufig den Eindruck, dass sie keine Hilfe der/des SHP wollten, da sie nicht "anders" behandelt werden wollten als die restlichen Kinder. Mithilfe dieser Forschungsarbeit möchte ich herausfinden, ob meine "Vorurteile" berechtigt sind und wie ich als SHP am besten handeln kann.

1.2 Heilpädagogischer Themenbezug

"Nur weil Einzelne in ein Team gesteckt werden, heisst das nicht, dass sie das Wissen, die Fertigkeiten und die Haltung haben, die nötig sind, um in einem Team effektiv zu arbeiten"

Roger & David Johnson (Green & Green, 2008, S. 51)

Um erfolgreich zu kooperieren, braucht es ein Mindestmass an Sozialkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich gegenseitig vertrauen, akzeptieren und unterstützen. Zudem ist eine gute Kommunikation und eine konstruktive Konfliktlösung unerlässlich (vgl. Green & Green, 2006, S. 88). Hier sind laut Green und Green (2008) Fähigkeiten wie Empathie, Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeiten, Flexibilität und Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten nötig (vgl. S. 88). Um diese Fähigkeiten zu erlangen, müssen Basiskomponenten eines gesunden Selbstkonzeptes vorhanden sein.

Für Kinder mit Förderbedarf ist es wichtig ein gesundes und positives Selbstkonzept aufzubauen. Denn häufig zeigen Kinder, welche im Verhältnis zu den Klassenkameraden nicht so leistungsstark sind, ein negatives Selbstkonzept. Es ist wichtig, dass die/der SHP diesen Kindern ein spezielles Augenmerk schenkt. Verschiedene Faktoren spielen beim Aufbau eines starken Selbstkonzeptes eine Rolle, welche im Theorieteil genauer beschrieben werden.

Ein starkes Selbstbild ermöglicht es einem Menschen in Einklang mit sich selbst und der Vorstellung eines erfolgreichen Lebens zu sein. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl können Kritik gut annehmen, Grenzen setzen, für eigene Bedürfnisse eintreten, ihre Meinung äussern und kritische Feedbacks geben. Damit ein Kind diese Eigenschaften aneignen kann, ist es wichtig, dass es sich in der Klasse wohlfühlt und von den anderen akzeptiert wird. Das Kooperative Lernen fördert all diese Eigenschaften (vgl. Green & Green, 2006, S. 63). Es ist von grosser Wichtigkeit, dass das Kooperative Lernen von den Lehrpersonen richtig praktiziert wird. Dies wird im Theorieteil näher erläutert. Die/der SHP sollte zu diesem Thema Bescheid wissen, um die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf optimal zu unterstützen.

1.3 Stand der Forschung

Kooperatives Lernen ermöglicht es, Lernprozesse zu individualisieren und gleichzeitig eine soziale Gemeinschaft zu schaffen, in welcher Kinder und Jugendliche voneinander und miteinander lernen. Auch die Integration von Kindern und das Selbstkonzept dieser Kinder haben einen grossen Einfluss auf ihr Lernen und Befinden. Das Kooperative Lernen ist eine der am besten erforschten Lernformen.

Brüning und Saum sowie Green und Green haben verschiedene Bücher über das Kooperative Lernen verfasst. Die Bücher bereiten eine Lehrperson auf diese Lernform vor. Von Theorie über Inszenierung zu Gelingensbedingungen bis hin zu Tipps und Material ist alles dabei. In meiner Arbeit habe ich mehrheitlich diese Autoren als Basis für das Thema "Kooperatives Lernen" verwendet.

Haeberlin, Bless Moser und Klaghofer haben verschiedene Untersuchungen zur Integration von Lernbehinderten durchgeführt. Ein Teil davon handelt von der Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten sowie der sozialen und emotionalen Integration. Haeberlin und Bless haben hierzu 125 Kinder mit Lernbehinderung zu verschiedenen Themen befragt. Die Erkenntnisse werden im Theorieteil aufgeführt.

Die Autoren Green und Green beschreiben fünf Komponenten des Selbstwertgefühls, welche sehr wichtig für den Aufbau eines gesunden Selbstkonzeptes sind. Weiter haben die Autoren Vernetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert verschiedene Untersuchungen zum emotionalen Erleben im Unterricht und zu den jeweiligen schulbezogenen Selbstbildern gemacht. Dabei haben sie Lernende in integrativen und separativen Schulformen verglichen und analysiert.

1.4 Ziel der Forschungsarbeit

Ich möchte mit meiner Forschungsarbeit herausfinden, wie sich Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf beim Kooperativen Lernen im integrativen Setting tatsächlich fühlen. Dabei setze ich ein spezielles Augenmerk auf das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler. Mit gezielten Interviewfragen¹ versuche ich, Eindrücke zu den fünf Komponenten des Selbstwertgefühls, welche im Theorieteil beschrieben werden, zu erlangen. In diesem Bereich fanden bisher erst sehr wenige Untersuchungen statt. Ausserdem möchte ich aus dieser Umfrage Hilfestellungen für die/den SHP herausfiltern, welche das Wohlbefinden dieser Kinder während des Kooperativen Lernens im integrativen Setting unterstützen. Das Kapitel 2 definiert und erläutert die Fragestellung, welche durch die Forschungsarbeit führt.

¹ Siehe Tabelle 1, Kapitel 4.7

2 Fragestellung

Meine persönlichen Erfahrungen (siehe Kapitel 1.1) als Schulkind, Klassenlehrperson und SHP haben eine gewisse Stigmatisierung von Gruppenarbeiten und dem Kooperativen Lernen in mir hervorgerufen. Es existieren verschiedene Theorien zum Thema Kooperatives Lernen und eine grosse Auswahl an Literatur und Hilfsmaterial. Die soziale und emotionale Integration, sowie das Selbstkonzept der Kinder mit Förderbedarf, werden in der Theorie kontrovers diskutiert. Explizit zur Befindlichkeit von Kindern mit Förderbedarf beim Kooperativen Lernen ist nichts zu finden.

Meinen Beobachtungen zufolge entwickeln leistungsschwächere Kinder Ängste, wenn sie mit leistungsstärkeren Kindern zusammenarbeiten müssen. Gründe hierfür lassen sich meist in der Qualität der Einführung von Kooperativem Lernen im Unterricht finden.

Während des Unterrichtens habe ich mir folgende Fragen gestellt:

Wie empfinden die Kinder mit Förderbedarf das Kooperative Lernen? (Empfinden sie eventuell Angst?)

Was denken die Kinder mit Förderbedarf, wenn sie mit Kindern ohne Förderbedarf zusammenarbeiten? Haben sie Angst sich zu äussern?

Wird ihre Anteilnahme gewürdigt?

Wann empfinden die Kinder mit Förderbedarf das Kooperative Lernen als gut/weniger gut?

Was muss die/der SHP/Lehrperson bei der Durchführung von Kooperativem Lernen beachten?

Anhand der geschilderten Überlegungen rückt folgende Fragestellung ins Zentrum:

Wie wirkt sich das Kooperative Lernen auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse im integrativen Setting aus und welche pädagogischen Konsequenzen hat das für die/den SHP?

Diese Fragestellung wird im Kapitel 3 anhand eines Theoretischen Hintergrundes aufgearbeitet.

3 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund zum Thema aufgegriffen. Um das Verständnis der Arbeit zu gewährleisten, werden in einem ersten Schritt die Begrifflichkeiten erläutert und das Kooperative Lernen genauer unter die Lupe genommen. Anschliessend folgt eine Einbettung im Kontext der Integration von Kindern mit Förderbedarf. In einem dritten Schritt wird das Selbstkonzept aufgegriffen, um die Befindlichkeit von Kindern mit Förderbedarf zu verdeutlichen. Zuletzt folgt ein Fazit, welches die wichtigsten theoretischen Aspekte kombiniert.

3.1 Begrifflichkeiten

SHP: Kurzform für Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge.

Kooperatives Lernen: *"Kooperatives Lernen bedeutet, dass sich Schülerinnen und Schüler gegenseitig bei der Arbeit unterstützen und gemeinsam zu Ergebnissen gelangen"* (Reusser & Vetterli-Gantebein, 2005, S.66).

Integration: Die integrierende Schulform "Regelklassen mit Heilpädagogischer Schülerhilfe" wird am häufigsten praktiziert. Bei dieser Methode bleibt das Kind mit Förderbedarf in der Regelklasse, wird jedoch zusätzlich speziell gefördert. Dabei werden die Kinder im Einzel-, Kleingruppenunterricht oder in der Klasse von einem Heilpädagogen oder einer Heilpädagogin unterrichtet (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 36-38).

Inklusion: Inklusion bedeutet, dass jedes einzelne Kind, unbeachtet ob dieses benachteiligt ist oder nicht, nach individuellen Bedürfnissen Bildung bekommt, ohne dabei einer Lerngruppe zugeteilt zu werden. Dabei werden sie aktiv durch kooperierende Pädagogen unterstützt (vgl. Wocken, 2011, S. 117).

Lernbehinderung: Es gibt viele verschiedene Definitionen für den Begriff der Lernbehinderung. Haeberlin, et al. (2003) definieren ihn folgendermassen: *"Lernbehinderung" ist operational ausschliesslich schulorganisatorisch in dem Sinne definierbar, dass jene Schüler als "lernbehindert" bezeichnet werden, welche eine Sonderklasse für Lernbehinderte besuchen"* (S. 22).

Stigma: Haeberlin et al. (2003) definieren Stigma folgendermassen:

Ein Stigma wird definiert als ein Merkmal, durch welches sich eine Person innerhalb einer Personenkategorie, mit der sie sonst vergleichbar ist, stark unterscheidet. Nicht jedes auffällige Merkmal ist ein Stigma. Sondern das Merkmal ist nur dann als Stigma zu betrachten, wenn es der Person in bestimmten Situationen der Interaktion von anderen Personen als abweichendes Merkmal zugeschrieben wird.

(S. 49)

3.2 Kooperatives Lernen

Beim Kooperativen Lernen arbeiten Menschen zusammen, um gemeinsam ein oder mehrere Ziele zu erreichen. Diese Methode wird in der Schule meist in kleinen Gruppen durchgeführt, wobei jeder Einzelne an einer Aufgabe oder einem Auftrag arbeitet, von dessen Ergebnis alle Gruppenmitglieder profitieren. Ein gemeinsamer Erfolg hängt davon ab, ob sich jeder Teilnehmer anstrengt oder nicht. Kooperatives Lernen wird eingesetzt, damit von- und miteinander gelernt wird, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ihr individuelles Lernen und das ihrer Mitlernenden verbessern. Um dies zu erreichen, muss den Schülerinnen und Schülern im Team bewusst sein, dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen (vgl. Johnson, Johnson & Holubec, 2005, S. 16).

3.2.1 Beschreibung der Methode des Kooperativen Lernens

Der Kern des Kooperativen Lernens besteht aus drei Phasen, welche den Lernprozess und den Unterricht beeinflussen. Das Ziel des Kooperativen Lernens besteht darin, das aktive, mentale Auseinandersetzen am Lerngegenstand für jedes einzelne Kind zu ermöglichen. Die Beteiligung von allen Kindern im Unterricht erhöht die Zufriedenheit und Motivation der Kinder wie auch der Lehrperson (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 15-18).

Abbildung 1: Prinzipien des Kooperativen Lernens (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 15)

In einer ersten Phase der **individuellen Denkzeit** geht es darum, dass der Schüler oder die Schülerin alleine in einem vorgegebenen Zeitraum an seinem/ihrer Auftrag arbeitet. In dieser Phase wird der Schüler oder die Schülerin aufgefordert zu arbeiten, da niemand den gleichen Auftrag bekommt und die anderen Gruppenmitglieder von ihm/ihr einen guten Beitrag erwarten. Bei der zweiten Phase kommt es zum **Austausch** der einzelnen Gruppenteilnehmer. Dabei vergleichen und diskutieren sie die gewonnenen Ergebnisse. "Die kognitive Durchdringung von Sachverhalten wird, wie man heute aus der neueren Lernpsychologie weiß, im kommunikativen Prozess vertieft. Die Austauschphase ist somit unmittelbar lernwirksam" (Brüning & Saum,

2009, S. 18). Der Austausch stillt zudem das menschliche Bedürfnis nach Kommunikation, wobei Unterrichtsstörungen meist reduziert werden. Beim **Vorstellen** vor der Klasse werden in der letzten Phase die Ergebnisse diskutiert und wenn notwendig verbessert. Jedes einzelne Gruppenmitglied trägt eine **persönliche Verantwortung**, da alle bei der Präsentation mitwirken (vgl. Brüning & Saum, 2009, S.15-18).

Die drei Phasen des Kooperativen Lernens haben Auswirkungen auf den Unterricht und den Lernprozess jedes einzelnen Kindes. Gute Arbeitsaufträge für das Kooperative Lernen sind so formuliert, dass alle Kinder zum Mitdenken und -arbeiten **aktiviert** werden. Daraus folgt eine erhöhte allgemeine und individuelle Unterrichtsbeteiligung. Das Kooperative Lernen kann ein gewisses **Sicherheitsgefühl** verleihen, da man sich einerseits auf Fragen vorbereiten kann und andererseits in einem kooperativen Team nicht alleine dasteht. Ausserdem agieren die Kinder als Experten in ihrem Auftrag, was zusätzlich Sicherheit verleihen kann. "Viele Schüler werden **bessere Beiträge** im Unterricht geben können, da sie sich gegenseitig stützen und verbessern, Zeit zum Überlegen haben und im Austausch eigene Gedanken weiterentwickeln" (Brüning & Saum, 2009, S. 15).

3.2.2 Die Inszenierung des Kooperativen Lernens

Für die Umsetzung des Kooperativen Lernens sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Einzelarbeitsphase

Es ist sehr wichtig, dass das kooperative Arbeiten immer mit einer Einzelarbeitsphase beginnt. Ausserdem muss darauf geachtet werden, dass die Kinder auch wirklich einzeln arbeiten. Gespräche sollten sofort unterbunden werden. Dabei kann man auf Gegenwehr der Kinder rechnen, da es für viele Kinder schwierig und anstrengend ist, alleine und ruhig zu arbeiten. Hier ist es wichtig, sich nicht auf eine Diskussion einzulassen. Den Schülerinnen und Schülern sollte zu Beginn erläutert werden, warum die Einzelarbeit konsequent verfolgt wird. Es hilft, geeignete Methoden oder Lernstrategien für diese Phase einzutrainieren, die sowohl Selbständigkeit als auch selbstgesteuertes Lernen fördern können (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 23).

Individuelle Verantwortung

Um die individuelle Verantwortung zu steigern ist es hilfreich, wenn von Anfang an festgelegt wird, dass am Schluss alle präsentieren werden. Somit wird gewissermassen jedes einzelne Kind gezwungen zu arbeiten. Ausserdem hilft es den Schülerinnen und Schülern, ihre Gedanken in der Einzelarbeitsphase festzuhalten. Somit kann die Lehrperson davon ausgehen, dass alle Kinder arbeiten. Im Zweifelsfall kann man sich die aufgeschriebenen Gedanken zeigen lassen (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 23).

Konsequente Zeitvorgaben

Bis die Schülerinnen und Schüler sich an eine konsequente Zeitvorgabe gewöhnen, wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern. Es ist jedoch essentiell, auf das Einhalten der Zeitvorgabe zu bestehen. Eine konsequente Zeitvorgabe bringt die Kinder meist dazu, gleich mit dem Auftrag zu beginnen. Es ist natürlich hinzuzufügen, dass die Zeitvorgabe mit Bedacht gewählt werden muss, um Frustration zu verhindern. Das Kooperative Lernen hat den Vorteil, dass in der Austauschphase noch nicht Verstandenes oder nicht Gelesenes von einem Gruppenmitglied erklärt werden kann (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 23).

Beobachten

Die Lehrperson sollte während der Einzelarbeitsphase und der Austauschphase die Schülerinnen und Schüler beobachten. Kinder werden schnell abgelenkt. Durch das Herumlaufen und Beobachten zeigt die Lehrperson ihre/seine Präsenz, was Unterrichtsstörungen verhindern und Lernen fördern kann. Die Lehrperson sollte jedoch nur in Ausnahmefällen bei den beiden Phasen eingreifen (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 23).

Transparenz

Damit die Umstellung zu einer neuen Routine für die Kinder leichter fällt, ist es sinnvoll Transparenz zu schaffen. Das Grundprinzip des Kooperativen Lernens "Denken - Austauschen - Mitteilen" sollte begründet werden. Wie erwähnt, ist es vorteilhaft auf die konsequente Zeitvorgabe und die strikte Einhaltung der Einzelarbeit hinzuweisen (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 23).

Mit einfachen Methoden beginnen

Bei der Inszenierung des Kooperativen Lernens wird von komplexen Methoden und Aufträgen abgeraten, da diese Lernform eine Umstellung für die Kinder bedeutet, welche zuerst erlernt werden muss. Das hier aufgeführte Grundprinzip des Kooperativen Lernens ist eine einfache und sinnvolle Methode, um das Kooperative Lernen zu inszenieren (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 23).

Teamgeist fördern

Nicht alle Schülerinnen und Schüler arbeiten gerne mit jedem der Klasse zusammen. Bei Zufallsgruppen ist es wichtig, zuerst den Teamgeist mit verschiedenen Aktivitäten zu fördern. "Bei diesen Aktivitäten haben die Mitglieder einer Gruppe die Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen, so dass sie sich ein wenig mehr einander verbunden fühlen" (Brüning & Saum, 2009, S. 126). Hier sprechen die Kinder in den Gruppen meist über persönliche Dinge, wie zum Beispiel was sie in der Freizeit gerne machen, in was sie besonders gut sind, welche Lieblingsmusikgruppe sie haben etc. Dies soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Schwächen und Stärken herauskristalisieren, woraufhin sich die Schülerinnen und Schüler mehr verbunden fühlen (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 126-128).

3.2.3 Chancen des Kooperativen Lernens

Das Kooperative Lernen bietet viele Chancen für den Unterricht, das einzelne Kind, die Kinder untereinander und die Lehrperson. Seit mehr als 30 Jahren wird diese Methode des Unterrichtens in der Praxis erforscht (vgl. Green & Green, 2006, S. 33). In diesem Kapitel werden einige Forschungsergebnisse beschrieben.

Entwicklung von Denkfähigkeiten auf höherem Niveau

Vergleicht man das Kooperative Lernen mit einem Lehrervortrag, sind beim Ersteren die Schülerinnen und Schüler ständig aktiv beteiligt, wobei beim Zweiteren, Schülerinnen und Schüler passiv zuhören, nicht zuhören oder nach einer gewissen Zeit mit den Gedanken abschweifen. Je kleiner die Gruppe, desto effektiver die Interaktion und somit das aktive Arbeiten und Denken. Partnerarbeit stellt die effektivste Interaktionsform dar. "Beide entwickeln wertvolle Problemlösekompetenzen, indem sie Ideen formulieren, sie beschreiben und erläutern, unmittelbare Rückmeldung erhalten und auf Fragen und Kommentare ihres Partners antworten" (Green & Green, 2006, S. 33).

Erweiterung des Selbstwertgefühls

"Konkurrenz fördert eine Gewinner-Verlierer-Situation, in der überlegene Schüler alle Anerkennungen und mittelmässige oder wenig erfolgreiche Schüler nichts bekommen" (Green & Green, 2006, S. 33). Beim Kooperativen Lernen arbeiten die Kinder zusammen und nicht gegeneinander. Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig, was sich positiv auf das Leistungsniveau aller auswirkt. Dies führt wiederum bei allen Schülerinnen und Schülern zu einem höheren Selbstwertgefühl (vgl. Green & Green, 2006, S. 33).

Unterstützung einer positiven Haltung

Das Kooperative Lernen erhöht das Selbstwertgefühl, das Leistungsniveau, fördert das kritische Denken und das Erinnerungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. "Wenn Schüler erfolgreich sind, betrachten sie den Unterrichtsgegenstand mit einer sehr positiven Haltung, weil er ihr Selbstwertgefühl steigert" (Green & Green, 2006, S. 34). Selbstbewusste und erfolgreiche Kinder haben ein höheres Interesse am Unterrichtsstoff und somit eine positivere Haltung gegenüber der Schule (vgl. Green & Green, 2006, S. 34).

Training sozialer Kompetenzen

Die Gesellschaft und das momentane Bildungssystem basieren mehr auf Konkurrenz als Kooperation. Beim Kooperativen Lernen werden soziale Kompetenzen trainiert, welche man zum Zusammenarbeiten benötigt. "Indem man Gruppenmitglieder bittet, die Verhaltensweisen zu beschreiben, die ihnen helfen zusammenzuarbeiten, und indem man sie bittet, ihren Anteil am Erfolg oder Versagen der Gruppe zu reflektieren, wird Schülern die Notwendigkeit für zuträgliche, positive, hilfreiche Interaktionen bewusst gemacht" (Green & Green, 2006, S. 35).

Förderung positiver interkultureller Beziehungen

Schülerinnen und Schüler arbeiten beim Kooperativen Lernen aktiv miteinander. Die regelmässigen Interaktionen unter Anleitung befähigen die Kinder unterschiedliche ethnische und kulturelle Hintergründe anderer Kinder zu verstehen. Sie lernen dabei auch soziale Probleme zu lösen (vgl. Green & Green, 2006, S. 35).

3.2.4 Gelingensbedingungen Kooperativen Lernens

Abbildung 2: Was charakterisiert eine erfolgreiche Gruppe? Gelingensbedingungen Kooperativen Lernens (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 132)

Laut Brüning und Saum (2009) gibt es fünf zentrale Bedingungen, wie Kooperatives Lernen gelingt. Diese Bedingungen müssen bei Arbeiten in der Gruppe stets berücksichtigt werden, damit die Schülerinnen und Schüler die Herausforderung des Kooperierens bewältigen (vgl. S.132-133).

Soziale Kompetenzen

Soziale Kompetenzen sind essentiell um kooperativ arbeiten zu können. Sie dienen dazu, ein angenehmes Klassenklima zu gestalten, in welchem Lernen ermöglicht wird. "Sie sind die Voraussetzung für gelingende Kommunikation, wechselseitiges Vertrauen, Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen, Entscheidungsfindung, bei der alle einbezogen werden, und selbständige Konfliktlösung" (Brüning & Saum, 2009, S. 133). Damit die Schülerinnen und Schüler sich diese Kompetenzen aneignen, muss kontinuierlich an ihnen gearbeitet werden (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 141).

Arbeit in Kleingruppen

Die ideale Gruppengröße sollte ein Maximum von vier Personen nicht übersteigen. Damit wird sichergestellt, dass sich jeder Einzelne einbinden muss. Mit einer kleineren Gruppenanzahl können die Schülerinnen und Schüler auch räumlich näher miteinander arbeiten, wodurch sie leiser miteinander sprechen können (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 133, 141).

Positive wechselseitige Abhängigkeit

Dies liegt vor, wenn jeder der Gruppe etwas beitragen muss, damit die ganze Gruppe erfolgreich ist. Somit ist jeder Einzelne für den Erfolg der Gruppe verantwortlich (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 133, 144). Die wechselseitige Abhängigkeit wird später noch genauer beschrieben.

Individuelle Verantwortung

"Individuelle Verantwortung liegt vor, wenn jedes Gruppenmitglied über das erworbene Wissen oder die angeeigneten Fähigkeiten verfügt, die im kooperativen Lernprozess erworben wurden" (Brüning & Saum, 2009, S. 150). Jedes einzelne Kind kann somit im Endeffekt die Gruppenergebnisse präsentieren oder das erworbene Wissen sowie die angeeigneten Fertigkeiten anwenden (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 133, 150).

Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses

Die Reflexion ist sehr wichtig für das erfolgreiche Kooperative Lernen. Die Schülerinnen und Schüler sollen über die inhaltlichen Ergebnisse, die eingesetzten Methoden, das eigene Verhalten und die Interaktion in der Gruppe nachdenken. Dank dieser Lerngelegenheiten werden sich die Kompetenzen, welche für das Kooperative Lernen notwendig sind, stetig verbessern (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 133, 151-153).

3.2.5 Wichtigkeit sozialer Kompetenzen beim Kooperativen Lernen

"Unter sozialen Kompetenzen werden solche Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die Menschen helfen, soziale Interaktionssituationen (alters-)angemessen zu erkennen und einzuschätzen, sowie darauf aufbauend in diesen erfolgreich zu handeln" (Green & Green, 2006, S. 87). Zu diesen Fähigkeiten gehören laut Green und Green Empathie, Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit, Flexibilität und Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten². Um erfolgreich zu kooperieren braucht es ein Mindestmass an Sozialkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler müssen einander vertrauen, sich gegenseitig akzeptieren und unterstützen, gut kommunizieren und Konflikte konstruktiv lösen können (vgl. Green & Green, 2006, S. 88). Die genannten Komponenten sind häufig nicht einfach gegeben, sondern müssen erlernt werden. Wie im Kapitel 3.2.2 beschrieben, ist eine solide Inszenierung des Kooperativen Lernens das A und O. "Soziales Verhalten sollte den Schülern erklärt, modellhaft vorgelebt und mit ihnen diskutiert werden" (Green & Green, 2006, S. 93).

3.2.6 Warum Kinder miteinander kooperieren

Wenn Kinder miteinander einen Auftrag bearbeiten sollen, ist es nicht selbstverständlich, dass sie gut zusammenarbeiten. "Viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer haben eher gegenteilige Erfahrungen gemacht: Wenige machen häufig die Arbeit und die anderen beteiligen sich kaum" (Brüning & Saum, 2009, S. 145). Brüning und Saum (2009) beschreiben vier Gründe, warum Schülerinnen und Schüler von sich aus miteinander kooperieren wollen. Basis dafür bildet das professionell angeleitete und eingeführte Kooperative Lernen seitens des Lehrers oder der Lehrerin (vgl. S. 145).

² Siehe Anhang 1

Der erste Grund besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten, da sie **aufeinander angewiesen** sind. Dies bedingt jedoch einen Auftrag, bei welchem die Kinder aufeinander angewiesen sind, um erfolgreich zu sein. Dieser Auftrag könnte so strukturiert sein, dass jedes Kind ein anderes Material (z.B. einen anderen Text) bekommt und dieses den anderen Gruppenmitgliedern vermitteln muss. Ein weiterer Auftrag könnte so aufgebaut sein, dass jedes Gruppenmitglied individuell Punkte sammelt, welche am Schluss zu einem Gruppenergebnis zusammengezählt werden (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 145-146).

Schülerinnen und Schüler kooperieren, weil sie **gute Arbeitsbeziehungen** haben. Dieser zweite Grund ist nur dann vertretbar, wenn einerseits das Klassenklima stimmt und andererseits kontinuierlich an den guten Arbeitsbeziehungen gearbeitet wird. Die Lehrperson sollte Konflikte gleich ansprechen, gezielt Übungen zur Teambildung machen und die Arbeit der Gruppen stets von den Kindern reflektieren lassen (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 146-147).

Der nächste Grund stellt das **Interesse an der Sache/der Aufgabe** dar. Was von den Schülerinnen und Schüler als interessant angesehen wird, ist von Kind zu Kind verschieden. Vom interessanten Thema abgesehen, werden Aufträge als interessant empfunden, wenn sie herausfordernd sind, die Schülerinnen und Schüler sich selber einbringen können, die Aufgaben Rätselcharakter haben und/oder das Lernen als sinnvoll empfunden wird (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 144-148).

Der letzte Grund des Kooperierens besteht darin, dass sich die Schülerinnen und Schüler als **selbstwirksam** erfahren. "Das Selbstwirksamkeitsgefühl ist das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und die Überzeugung, dass das eigene Tun wirksam ist. Es ist ein wesentlicher Aspekt des Selbstwertgefühles" (Brüning & Saum, 2009, S. 148). Beim Kooperativen Lernen empfinden sich die Schülerinnen und Schüler oft als selbstwirksam, wenn sie ihren Auftrag bewältigen können (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 148).

3.2.7 Warum Kinder nicht miteinander kooperieren

Die Teambildung beim Kooperativen Lernen ist nicht selten mit Protesten seitens der Schülerinnen und Schüler verbunden. Die Kinder wehren sich oft gegen die durch Zufall oder durch die Lehrperson gewählten Gruppenkonstellationen, da sie nicht mit jedem der Klasse zusammenarbeiten wollen. Brüning und Saum (2009) empfehlen die Einteilung der Gruppen durch Zufall konsequent und dauerhaft umzusetzen. Die Proteste werden sich nach und nach legen und es wird zur Selbstverständlichkeit mit jedem Kind der Klasse zusammenzuarbeiten. Ausserdem empfehlen die Autoren die Einrichtung von Zufallsgruppen zu begründen. Den Schülerinnen und Schülern sollte erklärt werden, dass man nach der Schullaufbahn meistens nicht aussuchen kann mit wem man zusammenarbeiten möchte (vgl. S. 120-121).

3.2.8 Zusammenfassung

Das Ziel des Kooperativen Lernens besteht darin, das aktive, mentale Auseinandersetzen am Lerngegenstand für jedes Kind zu ermöglichen. Dabei muss das Grundprinzip des Kooperativen Lernens "Denken - Austausch - Mitteilen" berücksichtigt werden. Zuerst arbeitet jedes Kind alleine an einem Auftrag. Danach werden die Ergebnisse verglichen und diskutiert, um sie am Schluss gemeinsam zu präsentieren. Während der gesamten Arbeit muss den Schülerinnen und Schülern im Team bewusst sein, dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen. Gute Arbeitsaufträge für das Kooperative Lernen haben eine Zeitvorgabe und sind so formuliert, dass jedes einzelne Kind zum Mitdenken und -arbeiten aktiviert wird. Da nicht alle Kinder gerne

mit jedem in der Klasse zusammenarbeiten, ist es wichtig vor dem Bearbeiten des Auftrages den Teamgeist mit außerschulischen Gesprächen zu fördern (vgl. Brüning & Saum, 2009).

Zahlreiche Untersuchungen haben bewiesen, dass das Kooperative Lernen sehr viele positive Auswirkungen auf das Kind, die Klasse, den Unterricht und die Lehrperson haben. Das Selbstwertgefühl wird durch die positive gegenseitige Abhängigkeit und der individuellen Verantwortung gestärkt. Die sozialen Kompetenzen werden trainiert und stetig verbessert, was wiederum zu einem guten Klassenklima führt. Selbstbewusste und erfolgreiche Kinder haben ein höheres Interesse am Schulstoff und somit eine positivere Haltung gegenüber der Schule. Besonders wichtig ist es die Gruppen- und Arbeitsprozesse zu reflektieren, um sie stetig zu verbessern (vgl. Green & Green, 2006). Basis für das Gelingen von Kooperativem Lernen ist die soziale Kompetenz jedes einzelnen Kindes. Diese sind nicht einfach gegeben, sondern müssen erlernt, trainiert und reflektiert werden. Die Kinder müssen einander vertrauen, sich akzeptieren und unterstützen, gut kommunizieren und Konflikte konstruktiv lösen können. Wenn diese Basis vorhanden ist, es normal ist mit jedem arbeiten zu müssen und das Interesse an der Aufgabe geweckt wird, werden die Kinder gerne miteinander arbeiten und kooperieren (vgl. Brüning & Saum, 2009).

3.3 Die Integration von Kindern mit Förderbedarf

Der Begriff der Lernbehinderung ist in einem separierenden Schulsystem entstanden und steht demzufolge im Widerspruch zur Integrationsidee. Es wird deshalb davon abgeraten diesen Begriff im Sinne der Integration zu verwenden (vgl. Haerberlin et al., 2003, S. 21-25). Die integrierende Schulform "Regelklassen mit Heilpädagogischer Schülerhilfe" wird am häufigsten praktiziert. Bei dieser Methode bleibt das Kind mit Förderbedarf in der Regelklasse, wird jedoch zusätzlich speziell gefördert. Dabei werden die Kinder im Einzel-, Kleingruppenunterricht oder in der Klasse von einem Heilpädagogen oder einer Heilpädagogin unterrichtet. Haerberlin et al. (2003) nennen viele Vorteile, welche für eine integrierende Schulform sprechen. Dazu gehören die Vermeidung von Separation und Abschiebung, die Erhaltung der sozialen Verwurzelung und die Möglichkeit für einen Einstieg ins Berufsleben ohne Diskriminierung. Als Nachteil wird unter anderem die Zusammenarbeit der Regelklassenlehrperson mit dem Heilpädagogen/der Heilpädagogin genannt, die sich als herausfordernd darstellen kann (vgl. S. 36-38).

3.3.1 Auswirkungen der Integration auf das Kind

Die zusätzliche Förderung gibt dem Kind die Sonderstellung des schwachen Schülers, was nicht nur von ihm alleine bemerkt wird, sondern auch von seinen Mitschülern. "Wenn Sondermassnahmen durch die Bezugsgruppe negativ beurteilt und als abweichendes Merkmal definiert werden, können sie unter Umständen zum Stigma werden" (Haerberlin et al., 2003, S. 49). Menschen ohne Förderbedarf haben oft ein negatives Bild von Menschen mit Lernbehinderung, denn oft werden die Adjektive dumm, frech, faul, passiv oder streitsüchtig mit ihnen in Verbindung gebracht. Die Autoren beschreiben diese Sonderstellung des Kindes als ein sozial diskriminierendes Ereignis, welches die soziale und berufliche Eingliederung häufig erschwert. Diese Stigmatisierung geschieht häufig durch die Regelschülerinnen und Schüler, was allerdings von dem Kind mit Förderbedarf selbst oft nicht wahrgenommen wird (vgl. Haerberlin et al., 2003, S. 49-50).

Bei einer Untersuchung betreffend Unterricht nannten einige Kinder mit Förderbedarf, dass sie Angst vor dem Auslachen in der Klasse haben. "Da sie wahrscheinlich häufiger etwas Falsches sagen, besteht für sie auch eher die Chance, dass sie ausgelacht werden" (Haeberlin et al., 2003, S. 52). Einige Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf denken zudem, dass die Mitschüler denken, sie seien schlechte Schüler, da sie einen Hilfslehrer haben. Um eine Stigmatisierung vorzubeugen oder zu verringern, schlugen die befragten Kinder vor, dass der Heilpädagoge auch manchmal mit den anderen Schülerinnen und Schülern arbeiten könne. Damit wissen die anderen Kinder einerseits, wie der Förderunterricht aussieht und andererseits sind die Kinder mit Förderbedarf nicht mehr die einzigen. Ein anderer Vorschlag seitens der befragten Kinder lautet, einen Schulkameraden ohne Förderbedarf mit in den Förderunterricht zu nehmen. Die qualitative Untersuchung allgemein hat jedoch ergeben, dass es keine Hinweise für eine Belastung durch Stigmatisierung gibt (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 50-56).

3.3.2 Soziale Integration

Eine gelungene soziale Integration bedeutet laut Haeberlin et al. (2003), dass jedes Kind durch Mitschüler als gleichwertig betrachtet wird und weder nach Intelligenz noch Leistungsfähigkeit negativ bewertet wird. Die Untersuchungen haben jedoch bewiesen, dass eine totale soziale Integration in den Regelschulen nicht annähernd erreicht worden ist (vgl. S. 153-154). "Der systematische Zusammenhang zwischen Unbeliebtheit und Ablehnung einerseits und Schulleistungsschwäche andererseits ist bisher in den Integrationsmodellen immer erhalten geblieben" (Haeberlin et al., 2003, S. 153-154). Einige Untersuchungen haben verschiedene Gründe für die niedrige soziale Stellung erforscht. Der aggressivere und ungepflegtere Sprachgebrauch, das störende Verhalten wie Aggressivität, übertriebene Aktivität, Hyperaktivität und Stören von Mitschülern sind Faktoren für die Ablehnung der Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Untersuchenden haben zudem herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen Beliebtheit und attraktives Äusseres, schulischen Fähigkeiten und körperliche Tüchtigkeit besteht. Ausserdem wurde herausgefunden, dass die Kinder mit Förderbedarf auch bei der Klassenlehrperson weniger beliebt sind, was die Mitschülerinnen und Mitschüler merken. Sie haben ebenfalls die Beobachtungen gemacht, dass diese Kinder oft alleine spielen und auch in Spielsituationen abgelehnt werden. "Obschon diese zahlreichen Ergebnisse noch längst nicht als gesicherte Befunde behandelt werden können, weisen sie darauf hin, dass nebst den schlechten Schulleistungen andere Eigenschaften und insbesondere bestimmte Verhaltensweisen mit dem ungünstigen soziometrischen Status lernbehinderter Schüler einhergehen können" (Haeberlin et al., 2003, S. 77). Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert (2012) erforschten die soziale Integration von integrierten Lernenden mit Förderbedarf in Regelschulen. Dabei haben die Lernenden angegeben, weniger Freunde zu haben, sich nicht immer wohl in der Klasse zu fühlen und weniger gut mit den anderen Kindern auszukommen (vgl. 2012, S.201).

3.3.3 Zusammenfassung

Die integrierende Schulform "Regelklassen mit Heilpädagogischer Schülerhilfe" wird am häufigsten praktiziert. Kinder mit Förderbedarf werden in Regelklassen integriert, damit die soziale Verwurzelung erhalten bleibt und somit die Möglichkeit für einen Einstieg ins Berufsleben ohne Diskriminierung besteht. Eine gelungene soziale Integration bedeutet, dass jedes Kind als gleichwertig betrachtet wird und nicht negativ durch Mitschüler, nach Intelligenz oder Leistungsfähigkeit bewertet wird. Forschungsberichten zufolge ist dies jedoch selten der Fall. Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf nehmen einen ungünstigen soziometri-

schen Status ein, welcher dem Kind viele Hürden in die Wege legt. Das Kind wird häufig von Klassenkameraden und auch Lehrern als "unbeliebt" bezeichnet. Gründe dafür sind aggressiver und ungepflegter Sprachgebrauch, störendes Verhalten und Hyperaktivität. Zudem werden Adjektive wie dumm, frech, faul, passiv oder streitsüchtig mit ihnen in Verbindung gebracht. Kinder mit Förderbedarf nehmen diese Feindseligkeiten wahr und leiden darunter. Auch die Sonderstellung des Kindes, durch die Förderung einer Schulischen Heilpädagogin/eines Schulischen Heilpädagogen kann als ein sozial diskriminierendes Ereignis angesehen werden. Bei einer Untersuchung betreffend des Unterrichts sagten die Kinder mit Förderbedarf, dass sie oft Angst haben sich zu äussern und dass sie zwar gerne zusätzlich von einem Hilfslehrer gefördert werden wollen, dies jedoch innerhalb der Klasse, damit sie nicht als "dumm" gelten, wenn sie den Raum verlassen müssen, da sie zusätzliche Förderung bekommen (Haeberlin et al., 2003).

3.4 Selbstkonzept

Die drei Autoren Johnson, Johnson und Holubec (2005) zeigen auf, dass das Kooperative Lernen die soziale und psychische Entwicklung der Kinder auf vielfältige Art und Weise fördert. Durch die Kooperation werden Beziehungen entwickelt und aufrechterhalten. "Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit steht in einem positiven Zusammenhang zu verschiedenen Anzeichen des Wohlbefindens, wie emotionale Reife, angemessenen sozialen Beziehungen, einer starken Persönlichkeit, der Fähigkeit, mit Misserfolgen umzugehen, sozialer Kompetenz und einer vertrauensvollen, optimistischen Einstellung zu anderen Menschen" (Johnson et al., 2005, S. 98). Ausserdem sollen mehr als 80 Studien beweisen, dass Kooperatives Lernen das Selbstwertgefühl stärker fördert als individuelles oder konkurrierendes Lernen.

Unsere Forschungen haben gezeigt, dass kooperativ lernende Schüler an den eigenen Wert glauben, davon überzeugt sind, dass andere ihnen gegenüber eine positive Einstellung haben, ihre Eigenschaften wohlwollend mit denen ihrer Klassenkameraden vergleichen und sich für eine fähige, kompetente und erfolgreiche Person halten.

(Johnson et al., 2005, S. 98)

Die Schülerinnen und Schüler erfahren durch die Kooperation Anerkennung, Akzeptanz und Zuneigung. Während individuelles und konkurrierendes Lernen den Egozentrismus fördern, lernen die Kinder beim Kooperativen Lernen Dinge aus der Perspektive eines anderen zu betrachten. Kinder strengen sich mehr an, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, wenn sie sich mögen. Durch das Kooperative Lernen entstehen freundschaftliche und engagierte Beziehungen. Ausserdem können Kinder, die ein gutes und gesundes Wohlbefinden haben, erfolgreicher mit anderen zusammenarbeiten (vgl. Johnson et al., 2005, S. 98-99). Rektor Lindsay Strachan-Bakers vom regionalen Schulausschuss der Chateauguay Valley, Franklin Elementary School Quebec schreibt dem Selbstbild grosse Bedeutung zu. "Selbstwert beeinflusst alles, was wir tun, jede Beziehung, die wir haben und all unsere Erwartungen an Erfolg und Glücksein" (Green & Green, 2006, S. 72).

3.4.1 Die Elemente des Selbstkonzeptes

Abbildung 3: Die Elemente des Selbstkonzeptes (vgl. Eggert, Reichenbach & Bode, 2003, S.29)

Die wichtigsten Elemente des Selbstkonzeptes, welche in der obigen Abbildung zu sehen sind, werden als ein lebendiges, vernetztes und sich wandelndes System verstanden (vgl. Eggert et al., 2003, S.29). In diesem Kapitel werden die einzelnen Elemente des Selbstkonzeptes kurz beschrieben.

Selbsteinschätzung

Wie sich eine Person selber einschätzt, wird von vier Faktoren beeinflusst. Beim ersten Faktor handelt es sich um das Selbstwertgefühl. Es beinhaltet das Gefühl, welches eine Person nach der Bewältigung einer Aufgabe oder Handlung hat. Dieses Gefühl schätzt die individuelle Kompetenz für diese Aufgabe oder Handlung ein. Der zweite Faktor beinhaltet das Selbstvertrauen. Hierbei schätzt die Person ihre individuellen Fähigkeiten bezüglich einer bevorstehenden Herausforderung ein. Die Selbstwertschätzung stellt den dritten Faktor dar. Dieser Faktor beschreibt die generelle Einschätzung der Fähigkeiten (kognitiv, psychosozial, kommunikativ, motorisch) einer Person, wobei bereits gemachte Erfahrungen diese Einschätzung prägen. Beim letzten Faktor handelt es sich um die moralische Selbsteinschätzung. "Moralische Selbsteinschätzung beinhaltet Vergleiche bezüglich der eigenen Einschätzung seiner Selbst zu vorhanden (eigenen oder fremden) moralischen Vorstellungen" (Eggert et al., 2003, S.31).

Körperkonzept

Das Körperkonzept stellt die Basis für die Entwicklung des Selbst dar. Der Körper ist der Ausgangspunkt jeglicher Erfahrung (bewusst wie unbewusst, affektiv wie kognitiv). "Die vielfältigen Aspekte des Körperkonzeptes sind stark durch die Möglichkeiten der individuellen Entwicklung und der individuellen Sichtweisen in verschiedenen Entwicklungsphasen und die individuellen Entwicklungsvoraussetzungen eines Menschen geprägt und dementsprechend auch beeinflussbar" (Eggert et al., 2003, S.32). Allgemein betrachtet, kann man sagen, dass es darum geht, wie die Person ihren Körper erlebt und wahrnimmt und wie er/sie sich mit ihm auseinandersetzt. Der eigene Körper spielt häufig eine sehr wichtige Rolle beim Entwickeln des Selbst-

konzeptes, da er im Jugend- und Erwachsenenalter von grosser Bedeutung ist (vgl. Eggert et al., 2003, S.32-34).

Fähigkeitskonzept

Hiermit werden Kenntnis, Wahrnehmung und Bewertung individueller Leistungen und Fähigkeiten einer Person beschrieben. Ob und wie die eigenen Fähigkeiten wahrgenommen werden, ist bedeutsam für die Bildung des Fähigkeitskonzepts. Die Kenntnis entscheidet, inwieweit man seinen eigenen Fähigkeiten bewusst ist und wie man sie beeinflussen kann. "Eine Bewertung eigener Fähigkeiten gibt Auskunft über die individuelle Einschätzung und Wertung der persönlichen Kompetenzen eines Menschen" (vgl. Eggert et al., 2003, S.37).

Selbstbewertung und Selbstbild

"Selbstbewertung meint, wie ein Mensch emotional seine eigenen Handlungen bewertet und welche Gefühle er bezüglich der Bewertungen zeigt. Selbstbild meint hingegen, wie ein Mensch seine eigenen Handlungen "objektiv" einschätzt" (Eggert et al., 2003, S.37). Man unterscheidet ausserdem zwischen dem Idealselbst, welches die Vorstellungen und Wünsche der Person darstellt, wie er gerne sein würde; dem Realselbst, welches die realistische Form der eigenen Betrachtung beinhaltet und dem sozialen Selbst, welches beschreibt, wie die Person sich in Bezug zu anderen Menschen darstellt und verhält (vgl. Eggert et al., 2003, S.38-39).

3.4.2 Die fünf Komponenten des Selbstwertgefühls

Die fünf Komponenten, welche in diesem Kapitel beschrieben werden, bilden die Basis beim Aufbau von Selbstwertgefühl beim Kooperativen Lernen, wobei nicht zwingend alle fünf ausgeprägt vorhanden sein müssen. Es gilt jedoch: Je mehr Komponenten ausgeprägt sind, desto höher der Selbstwert (Green & Green, 2006, S. 68).

3.4.2.1 Sicherheit

Die Psychologen Erik Erikson und Abraham Maslow betonen beide, wie wichtig ein Gefühl der Sicherheit zur Bildung eines Fundaments für eine darauf aufbauende gesunde emotionale Entwicklung ist. Schüler müssen sich zuerst sicher fühlen und dann müssen sie in der Lage sein, dem Erwachsenen zu vertrauen, der versucht, ihr Selbstwertgefühl zu verstärken. Nur dann kann der "Selbstwertbilder" beginnen, ihre Selbstachtung aufzubauen.
(Green & Green, 2006, S. 68).

Das Gefühl der Sicherheit vermittelt Zuversicht, man fühlt sich sicher und wohl und man weiss was einen erwartet. Sicherheit empfindet man zudem, wenn Regeln und Grenzen verstanden werden (vgl. Green & Green, 2006, S. 65). Die Lehrperson sollte eine akzeptierende und positive Umgebung gestalten und Regeln und Grenzen aufstellen, welche konsequent eingefordert werden (vgl. Green & Green, 2006, S. 71). Sie sollte auch bei Unverständnis, stets dem Schüler oder der Schülerin ihre Hilfe anbieten. Da Kinder teilweise Angst davor haben nachzufragen, ist es sinnvoll gut zu beobachten, welche Schüler mit dem Auftrag begin-

nen und welche unsicher wirken. Zum Gefühl der Sicherheit zählt auch, wenn die Gruppenmitglieder einander unterstützen und bei Unverständnis oder Problemen gemeinsam einen Ausweg finden (vgl. Green & Green, 2006, S. 71).

Haeberlin et al. beschreiben eine Untersuchung zur Schulangst integrierter Kinder mit Förderbedarf. "Lernbehinderte zeigten mehr Angst, Schulunlust und Minderwertigkeitsgefühle als Regelschüler" (Haeberlin et al., 2003, S. 130). Die Untersuchung wurde in jedem Schultyp (Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasium) durchgeführt und hat jeweils die gleichen Befunde hervorgebracht. "In jedem Schultyp wiederholt sich somit derselbe Bezugsgruppenprozess, durch den die jeweils im internen Vergleich schwachen Schüler schulbezogene Ängste entwickelt" (Haeberlin et al., 2003, S. 52). Dies zeigt, dass Ängste automatisch entwickelt werden, wenn man als einer der schwächsten Schüler oder Schülerinnen gilt.

3.4.2.2 Man-Selbst-Sein

Das Kind kennt sich selber und kann seine Stärken und Schwächen gut einschätzen. Es ist in der Lage, sich selbst realistisch zu beschreiben und hat ein Gefühl von Individualität. Die Lehrperson sollte jedem Kind seine einzigartigen Qualitäten und besonderen Fähigkeiten aufzeigen (vgl. Green & Green, 2006, S. 65, 68). Das Kind würde in diesem Fall keine Angst oder Unzufriedenheit der Schule gegenüber zeigen. Dies auch nicht bei der Bekanntgabe der Gruppenzuteilung.

Eine Studie von Venetz et al. (2012) beschreibt die Qualität des Erlebens im Unterrichtsalltag. Die Studie zeigt folgende Ergebnisse: Lernende in Regelklassen, welche sonderpädagogisch gefördert werden, fühlen sich signifikant stärker negativ als positiv aktiviert und sind weniger zufrieden im Schulalltag. Ausserdem erfahren sie mehr Stress als Kinder im separativen Setting. Kinder in separativen Schulformen erleben zudem mehr Anstrengung und intrinsische Motivation als integrierte Schülerinnen und Schüler (vgl. S.166-168).

3.4.2.3 Zugehörigkeit

Wenn ein Schüler oder eine Schülerin gerne in die Schule kommt und sich im sozialen Umfeld wohl fühlt, wird er oder sie von anderen akzeptiert und fühlt sich mit ihnen verbunden. Freundschaften haben einen grossen Einfluss auf das Zugehörigkeitsgefühl eines Kindes. "Durch Freundschaften können Schüler sich gegenseitig unterstützen. Sie können Probleme, Freuden und Erfahrungen mit Altersgenossen teilen. Sie können auch lernen, mit anderen als Gleichgestellte umzugehen" (Green & Green, 2006, S. 68-69). Die Lehrperson sollte möglichst viele Gelegenheiten für Interaktionen schaffen (vgl. Green & Green, 2006, S. 68-69). Ein Kind, dass sich in der Klasse wohlfühlt, macht gerne Gruppenarbeiten, wobei die Gruppenzuteilung keine grosse Rolle spielt.

Eine weitere Untersuchung zum Selbstkonzept integrierter Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf von Haeberlin et al. stellt folgende Befunde dar: "Bezüglich integrierter Lernbehinderter ist zu vermuten, dass eine totale Integration ohne räumlich getrennte Förderung für das allgemeine Selbstwertgefühl der betroffenen Schüler günstiger ist, als eine integrierende Schulform mit viel sichtbarer äusserer Differenzierung" (Haeberlin et al., 2003, S. 131). Die Autoren Venetz et al. (2012) beschreiben zudem, dass sich die Lernenden stärker an Vermeidungs-Leistungszielen orientieren und oft versuchen ihre niedrigen Kompetenzen zu verbergen (vgl. S.194). Die optimalste Schulform für ein besseres Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf wäre somit die Inklusion.

3.4.2.4 Mission

Der Schüler oder die Schülerin kann sich selbst motivieren und erkennt Sinnhaftigkeit in seinem/ihrer Tun. Durch selbstgesetzte, realistische und erreichbare Ziele erfährt das Kind Erfolgserlebnisse, welche es ermutigen einen Plan durchzuziehen, etwas zu riskieren und Verantwortung für seine bzw. ihre Handlungen zu übernehmen. Bei Problemen sucht es Alternativen. Die Lehrperson muss den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie man sich realistische Ziele setzt (vgl. Green & Green, 2006, S. 69-70).

Ein Kind, das seine/ihre Mission kennt und überzeugt ist, sie ausführen zu können, beginnt häufig gleich mit der Arbeit. Falls das Kind den Auftrag nicht verstanden hat, wird es sich Hilfe holen, um sein/ihr selbstgesetztes Ziel erreichen zu können. Ausserdem erkennt ein motivierter Schüler Sinnhaftigkeit in seinem Tun und weiss von sich selbst, wie er am besten lernen und arbeiten kann. Ein Kind, dass regelmässige Erfolgserlebnisse erfährt, wird die Schule als angenehm empfinden.

3.4.2.5 Kompetenz

Ein Mensch, der sich kompetent fühlt, kennt Erfolgserlebnisse in Dingen, die er als wertvoll und wichtig erachtet. Er kennt seine Stärken und Schwächen in den jeweiligen Schulfächern und getraut sich Ideen und Meinungen zu äussern, wobei Versagen normalerweise kein Hindernis, sondern Lerngehalt darstellt. Kinder, die sich nicht kompetent fühlen, erleben sich als unfähig und geben bei Schwierigkeiten gleich auf. "Sich erfolgreich zu fühlen, ist entscheidend für Selbstwert und positives Verhalten. Wenn diese letzte Stufe von Selbstachtung erreicht ist, ist der Schüler selbstgesteuert, hat Eigenantrieb. Er ist nun sowohl fähig, sich innerlich zu kontrollieren, als auch innerlich Erfolge anzuerkennen" (Green & Green, 2006, S. 70). Für die Lehrperson bedeutet dies, die Wichtigkeit von Selbstlob zu lehren, Feedback zu geben, wie man aus Fehlern lernen kann und wie man Schwächen lernt zu akzeptieren (vgl. Green & Green, 2006, S. 71).

Venez et al. (2012) führten eine Studie durch, bei welcher das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf in integrativen Regelklassen mit Kindern mit Förderbedarf im separativen Setting verglichen wurde. "Integrierte Lernende mit besonderem Förderbedarf und sonderpädagogischer Unterstützung verfügen über ein niedrigeres schulisches Selbstkonzept als Lernende in Klein- oder Sonderschulklassen" (Venez et al., 2012, S.161). Dabei gilt: je grösser der Leistungsunterschied zur Klasse, desto tiefer ist das Selbstkonzept der jeweiligen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf (vgl. Venez et al., 2012, S.200).

3.4.3 Zusammenfassung

Das Selbstkonzept beeinflusst alles was wir tun, jede Beziehung, die wir haben und all unsere Erwartungen an Erfolg und Glück. Ein starkes Selbstbild ermöglicht es einem Menschen in Einklang mit sich selbst und der Vorstellung eines erfolgreichen Lebens zu sein. Das Kooperative Lernen fördert das Selbstwertgefühl, weil eine gute Zusammenarbeit an den eigenen Wert glauben lässt. Eine gute Zusammenarbeit bewirkt, dass die Gruppenmitglieder davon überzeugt sind, dass andere ihnen gegenüber eine positive Einstellung haben. Schülerinnen und Schüler erfahren durch die Kooperation Anerkennung, Akzeptanz und Zuneigung. Dies wirkt sich wiederum positiv auf ihr Selbstbild aus (vgl. Johnson et al., 2005). Die Elemente des Selbstkonzeptes werden als ein lebendiges, vernetztes und sich wandelndes System verstanden. Das Selbstkonzept beinhaltet die Selbstbewertung (die Bewertung der eigenen Handlungen und welche Gefühle daraus resultieren), die Selbsteinschätzung (Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung, moralische Selbsteinschätzung), das Körperkonzept (Wahrnehmung des eigenen Körpers), das Fähigkeitskonzept

(Kenntnis, Wahrnehmung und Bewertung der Leistungen und Fähigkeiten) und das Selbstbild (wie man sich selbst sieht) (vgl. Eggert et al., 2003).

Es gibt fünf Komponenten des Selbstwertgefühls, welche Auswirkungen auf das Selbstkonzept haben. Dabei gilt: Je mehr Komponenten ausgeprägt sind, desto höher der Selbstwert. Die erste Komponente bildet die Sicherheit. Schülerinnen und Schüler müssen sich sicher in ihrem Umfeld fühlen. Regeln und Grenzen, Hilfe durch die Lehrperson und Mitschüler vermitteln das Gefühl von Zuversicht. Kinder mit Förderbedarf fühlen sich jedoch oft nicht sicher. Forschungen zu Folge entwickeln sich Ängste automatisch, wenn man als einer der schwächsten Schüler oder Schülerinnen gilt. Die zweite Komponente wird "Man-Selbst-Sein" genannt. Das Kind kennt sich selbst und kann seine Stärken und Schwächen gut einschätzen und ist zufrieden mit sich selbst. Untersuchungen zeigen jedoch, dass Lernende in Regelklassen, welche sonderpädagogisch gefördert werden nicht zufrieden im Schulalltag sind und oft Stress erleben. Die Zugehörigkeit wird als dritte Komponente gezählt, wobei sich das Kind in seinem sozialen Umfeld wohl und akzeptiert fühlt. Freunde unterstützen sich gegenseitig und man kann Probleme, Freude und Erfahrungen mit ihnen teilen. Eine Untersuchung zeigt, dass die optimalste Schulform für die Integration eines Kindes mit Förderbedarf die Inklusion darstellt. Die vierte Komponente heisst Mission. Hier erkennt das Kind Sinnhaftigkeit in seinem Tun und kann sich selber motivieren. Durch selbstgesetzte, realistische und erreichbare Ziele erfährt das Kind Erfolgserlebnisse. Kompetenz stellt die letzte Komponente dar. Ein Mensch, der sich kompetent fühlt, kennt Erfolgserlebnisse in Dingen, die die Person als wertvoll und wichtig erachtet. Wenn diese letzte Stufe von Selbstachtung erreicht ist, ist der Schüler selbstgesteuert und hat Eigenantrieb. Dies ist für Kinder mit Förderbedarf sehr schwierig, denn es gilt: Je grösser der Leistungsunterschied zur Klasse, desto tiefer ist das Selbstkonzept der jeweiligen Schülerin bzw. des Schülers (vgl. Green & Green, 2006; Haeberlin et al., 2003; Venetz et al., 2012).

3.5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich klar sagen, dass die verschiedenen Aspekte der Integration (sozial, kognitiv und emotional) einen starken Effekt auf das psychische Befinden und das Unterrichtserleben von Kindern mit Förderbedarf haben (vgl. Venetz et al., 2012, S.177). "Integriert beschulte Lernende mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen verfügen - gesamthaft betrachtet - über ein weniger positives Selbstbild als Schülerinnen und Schüler, die keinen besonderen Förderbedarf aufweisen" (Venetz et al., 2012, S.193). Dabei bedingt die soziale Integration am stärksten das Stresserleben und die Zufriedenheit im Unterrichtsalltag (vgl. Venetz et al., 2012, S.198).

Ein starkes Selbstkonzept aufzubauen scheint sehr schwierig zu sein für Kinder mit Förderbedarf. Durch das gezielte und richtige Einsetzen von Kooperativen Lernformen kann das Selbstkonzept jedoch stetig verbessert werden. Dabei müssen jedoch folgende Faktoren beachtet werden: Die soziale Kompetenz jedes einzelnen Kindes stellt die Basis dar. Diese sind nicht einfach gegeben, sondern müssen erlernt, trainiert und reflektiert werden. Die Kinder müssen einander vertrauen, sich akzeptieren und unterstützen, gut kommunizieren und Konflikte konstruktiv lösen können. Da nicht alle Kinder gerne mit jedem in der Klasse zusammenarbeiten, ist es wichtig vor dem Bearbeiten des Auftrages den Teamgeist mit ausserschulischen Gesprächen zu fördern. Sobald es für die Kinder normal ist mit jedem arbeiten zu müssen und das Interesse an

der Aufgabe geweckt wird, werden die Kinder gerne miteinander arbeiten und kooperieren. Während der gesamten Arbeit muss den Schülerinnen und Schülern im Team bewusst sein, dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen. Gute Arbeitsaufträge für das Kooperative Lernen haben eine Zeitvorgabe und sind so formuliert, dass jedes einzelne Kind zum Mitdenken und -arbeiten aktiviert wird. Das Kooperative Lernen besteht aus dem Grundprinzip "Denken - Austausch - Mitteilen", wobei die Gruppenarbeit immer mit einer Einzelarbeitsphase beginnt (vgl. Brüning & Saum, 2009).

Der Theorieteil zeigt, dass zur Befindlichkeit von integriert geschulten Kindern mit Förderbedarf beim Kooperativen Lernen direkt nichts zu finden ist. Dies möchte ich anhand von Leitfadeninterviews in Erfahrung bringen. Wie ich dabei vorgegangen bin, wird im Kapitel 4 genauer beschrieben.

4 Methodisches Vorgehen

Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert und begründet. Zu Beginn wird die Fragestellung nochmals aufgegriffen und präzise erläutert. Anschliessend werden mögliche Hypothesen zur Untersuchung aufgestellt. Danach folgt eine Beschreibung der Stichprobe. Die qualitative Forschungsmethode wird in einem weiteren Schritt theoretisch erläutert, worauf eine Darstellung des verwendeten Instruments, des Leitfadeninterviews, folgt. Ausserdem wird der Interviewleitfaden präsentiert und zum Abschluss noch die Transkriptionsregeln aufgelistet.

4.1 Fragestellung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, haben meine persönlichen Erfahrungen als Schulkind, Klassenlehrperson und SHP eine gewisse Stigmatisierung von Gruppenarbeiten in mir hervorgerufen. Wie aus dem Theorieteil hervorgeht, müssen viele Komponenten für das erfolgreiche Kooperative Lernen stimmen. Das Selbstkonzept hat dabei einen grossen Einfluss. Forschungsergebnisse zeigen leider, dass das Selbstkonzept bei Kindern mit Förderbedarf im integrativen Setting oft niedrig ist. Nach meiner theoretischen Recherche empfinde ich das Kooperative Lernen eher kontrovers. Einerseits ist es die beste Möglichkeit das Klassenklima, die Integration und das Selbstkonzept zu fördern und andererseits bedeutet es für die schwächeren Kinder eine grosse Stresssituation. Durch meine Forschung will ich herausfinden, wie Kinder mit Förderbedarf das Kooperative Lernen empfinden. Leiden sie eher darunter oder freuen sie sich und machen gute Erfahrungen damit?

Wie wirkt sich das Kooperative Lernen auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse im integrativen Setting aus und welche pädagogischen Konsequenzen hat das für die/den SHP?

4.2 Hypothesen zur Untersuchung

Nachdem ich mir einen Überblick über den Stand der Forschung und der bestehenden Literatur verschaffen hatte, stellte ich Hypothesen auf, welche ich mit Hilfe des Leitfadeninterviews überprüfen möchte. Die Hypothesen sollen mithilfe des Leitfadeninterviews bestätigt oder widerlegt werden. Die Hypothesen stützen sich auf die Fragestellung und sind die folgenden:

- Die Kinder mit Förderbedarf empfinden das Kooperative Lernen als Stresssituation, da sie einerseits als die Leistungsschwächsten gelten und sie somit nicht unbedingt zu den Favoriten der Gruppenmitglieder zählen. Andererseits befürchten die Kinder mit Förderbedarf, dass sie wegen ihren Schwächen den Gruppenauftrag möglicherweise entweder gar nicht oder nicht gut bearbeiten können.
- Das Selbstkonzept der Kinder mit Förderbedarf fällt tiefer aus, als dasjenige der Gruppenmitglieder ohne Förderbedarf. Dies ist durch die Leistungsschwäche und den Sonderstatus zu begründen.
- Die Kinder mit Förderbedarf haben teilweise Angst sich zu äussern, da sie annehmen, dass es die Kinder ohne Förderbedarf wahrscheinlich besser wissen und ihre Teilnahme wahrscheinlich sowieso nicht gewürdigt wird.

- Das Kooperative Lernen wird von den Kindern mit Förderbedarf als gut empfunden, wenn sie Aufträge erhalten, welche sie verstehen und bei welchen sie bereits ein Vorwissen haben.
- Die Lehrperson muss bei der Durchführung des Kooperativen Lernens das Vorwissen und das Können jedes einzelnen Kindes mit Förderbedarf einplanen und passende Aufträge bereitstellen.

4.3 Beschreibung der Stichprobe

Die Erhebung für dieses Forschungsprojekt findet im Rahmen von zwei 6. Klassen statt. Dabei habe ich die jeweiligen Kinder mit Förderbedarf in diesen Klassen einem Leitfadenterview³ bezüglich Befindlichkeit beim Kooperativen Lernen unterzogen. Ich habe die zwei Klassen ausgewählt, ohne über die Hintergründe der Kinder Bescheid zu wissen. Vor drei Jahren habe ich in diesem Schulhaus eine Stellvertretung gemacht, worauf ich die Lehrpersonen der 6. Klasse angefragt habe bei meiner Forschungsarbeit mitzuwirken. Die Lehrpersonen kannte ich nur flüchtig, weshalb deren Arbeitsmethoden mir im Voraus nicht bekannt waren. Ich habe sie im Nachhinein kurz befragt, wie sie das Kooperative Lernen praktizieren. Die Antworten sind am Ende des Kapitel 6 zu finden. Die Leitfadenterviews habe ich mit vier Kindern mit speziellem Förderbedarf durchgeführt, wobei drei Jungen und ein Mädchen teilgenommen haben. Ich habe mich für die 6. Klasse entschieden, da die Kinder das Kooperative Lernen bereits gut kennen und in der Lage sind darüber zu sprechen. Die Wahl der Kinder war zufallsbedingt.

Aufgrund meines ersten Eindrucks aus den Leitfadenterviews, können die Kinder folgendermassen beschrieben werden:

Alex (AL)⁴: Dieser Junge hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat jede Frage offen beantwortet. Auch wenn es sich um unangenehme Fragen handelte, hat er sich nicht davor gescheut seine Meinung zu äussern.

Cyrill (CY)⁵: Dieser Junge wollte ursprünglich nicht am Leitfadenterview teilnehmen. Mithilfe der Lehrperson gelang es uns jedoch, ihn zu überzeugen. Während dem Interview war er sehr angespannt und hat auf mich ein wenig hilflos gewirkt.

Sean-Paul (SE)⁶: Bei diesem Jungen fiel es mir schwer, ihn einzuschätzen. Seine Körperhaltung stimmte nicht recht mit dem überein, was er sagte. Er konnte gross von sich sprechen, sass jedoch zusammengekauert mit gesenktem Kopf auf dem Stuhl.

Sarah (SA)⁷: Dieses Mädchen war sehr scheu und hat nicht viel gesprochen, was sie auch selbst von sich gesagt hatte. Die Interviewfragen hat sie häufig mithilfe der Gestik oder Mimik beantwortet. Während dem Interview hatte ich oft das Gefühl, dass sie sich nicht wirklich traut ihre Meinung zu sagen.

Aus Anonymitätsgründen werden keine weiteren persönlichen Angaben zu den Kindern und den Lehrpersonen gemacht.

³ Siehe Anhang 2-5

⁴ Siehe Anhang 2

⁵ Siehe Anhang 3

⁶ Siehe Anhang 4

⁷ Siehe Anhang 5

4.4 Wahl der Methode

Ich habe die jeweiligen Kindern mit Förderbedarf in den ausgewählten Klassen in einem Leitfadeninterview⁸ zu deren Befindlichkeit beim Kooperativen Lernen befragt. Ziel war es, die individuelle Sicht des jeweiligen Kindes zum Thema "Kooperatives Lernen" zu erhalten. Ich wählte diese Art des methodischen Vorgehens, damit sichergestellt werden konnte, dass das jeweilige Kind frei und so ausführlich antworten kann, wie es möchte. Vorteilhaft bei dieser Methode ist, dass man bei nicht ergiebigen Antworten nochmals nachfragen kann. In den nachfolgenden Abschnitten wird näher auf die allgemeine qualitative Forschung und auf die Methode des Interviews eingegangen.

4.5 Qualitative Forschung

Die qualitative Forschungsmethode wird eingesetzt, um ein besseres Verständnis aus der persönlichen Sicht der handelnden Menschen für die soziale Wirklichkeit zu erlangen (vgl. Flick, von Kardorff & Steinke, 2010, S.114). "Sie ist in ihren Zugangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch "näher dran" als andere Forschungsstrategien, die eher mit grossen Zahlen und stark standardisierten, dadurch auch stärker objektivistischen Methoden und normativen Konzepten arbeiten" (Flick et al., 2010, S.17). Die Methode ermöglicht die Offenheit für Erfahrungswelten zu erforschen und somit subjektives Denken festzuhalten. Die qualitative Forschungsmethode orientiert sich am Alltagswissen und/oder Alltagsgeschehen, wobei die unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen der Befragten berücksichtigt werden. Die Bereiche, in welchen die qualitative Forschung eingesetzt wird, sind häufig noch wenig erforschte Wirklichkeitsbereiche (vgl. Flick et al., 2010, S.17-25).

Wie in der Einleitung beschrieben, ist der Bereich der Befindlichkeit von Kindern mit Förderbedarf beim Kooperativen Lernen im integrativen Setting bislang noch wenig erforscht. Deshalb bietet sich die qualitative Forschung als ideale Methode an. Das qualitative Forschen in der Schulpädagogik wird der empirischen Sozialforschung zugeordnet und bezeichnet das Untersuchen des Erlebens und Handelns von Personen im pädagogischen Kontext der Schule. Es handelt sich somit um einen subjektorientierten Forschungsansatz. "In der Subjektorientierung wird manifest, dass die untersuchten Personen als reflexive Subjekte gelten, die konstitutiven Anteil an der Gestaltung und der Veränderung schulischer Praxis haben" (König & Zedler, 2002, S.31).

4.6 Leitfadeninterview

Ich hatte als Methode das Leitfadeninterview⁹ gewählt. Für das Leitfadeninterview wird eine Reihe von Fragen vorbereitet, die das thematisch relevante Spektrum des Interviews und seines Gegenstandes abdecken sollen. Dazu wird ein Leitfaden erstellt, an dem der Interviewer sich orientiert. Wenn die Antworten nicht ergiebig genug sind, kann der Interviewer stets nachfragen. Als Orientierung für die Leitfadengestaltung und Interviewdurchführung sind vier Kriterien hilfreich. Es geht um

⁸ Siehe Tabelle 1 Kapitel 4.7

⁹ Siehe Tabelle 1 Kapitel 4.7

- die Nichtbeeinflussung der Interviewpartner,
- die Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht,
- die Erfassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen des Gegenstandes sowie
- die Tiefgründigkeit und den personalen Bezugsrahmen auf Seiten des Interviewten (vgl. Flick, 2009, S. 113).

Entscheidend für den Erfolg von Leitfadeninterviews ist, dass der Interviewer an den richtigen Stellen noch einmal nachfragt, weiter in die Tiefe geht und gleichzeitig darauf achtet, dass er alle für das Thema relevanten Fragen im Leitfadeninterview auch stellt. Dabei kommt es auf die Kombination von offenen und gezielten Fragen an. Die offenen Fragen geben den spezifischen und persönlichen Sichtweisen des Interviewpartners Raum, wobei seine Beeinflussung vermieden werden sollte. Gezielte Fragen führen ihn über allgemeine und an der Oberfläche bleibende Antworten hinaus und sollten Themen ansprechen, zu denen er spontan nichts gesagt hätte (vgl. Flick, 2009, S. 113-115).

Das Leitfadeninterview wird durch verschiedene Varianten weiter differenziert. Die gewählte Leitfadeninterviewvariante wird Struktur- oder Dilemma-Interview genannt. Ich habe diese Variante ausgewählt, da die Fragevorgaben und deren Abfolge relativ festgelegt sind, wobei sie dem Erfassen moralischen Urteilens und der Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme dient. "In den Erzählvorgaben werden Entscheidungsprobleme, Dilemmata, offeriert, zu denen die Befragten nicht allein Lösungen, sondern, was wichtiger ist, Begründungen für ihre jeweiligen Lösungen entwickeln sollen" (Flick, Kardorff & Keupp und Rosenstiel und Wolff, 2012, S.177).

Das Leitfadeninterview wird in Mundart durchgeführt. Schweizer Kinder empfinden es einfacher ihre Gefühle in Mundart auszudrücken, als in der Standardsprache. Zudem ermöglicht es mir einen besseren und persönlicheren Zugang zum Kind. Ich kann unverstandene Wörter so umschreiben, damit das Kind die Fragen auch wirklich versteht. Die Autoren Dresing und Pehl (2013) besagen, dass man das Leitfadeninterview im Dialekt durchführen kann, jedoch bei der Transkription darauf achten muss, dass sie möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt werden (vgl. S.21).

4.7 Interviewleitfaden

Die Fragen beziehen sich auf den Theorieteil der Arbeit. Dabei wird das Augenmerk auf das Kapitel 3.4 Selbstkonzept gelegt, wobei die 5 Komponenten die Fragen strukturieren.

Tabelle 1: Interviewleitfaden

Komponenten	Interviewfragen
Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du deine Klasse? Wie ist das Klassenklima? • Gibt es bestimmte Gruppen innerhalb der Klasse? • Machst du gerne Gruppenarbeiten in der Schule? Warum? • Wie werden bei dir in der Klasse die Gruppen eingeteilt?

Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Regeln beim Arbeiten in der Gruppe? Kontrolliert dies die Lehrperson? • Weisst du gleich was du bei einer Gruppenarbeit machen musst oder hast du es manchmal nicht ganz verstanden? • Hilft dir die Lehrperson, wenn du Fragen hast? • Unterstützen dich die Gruppenmitglieder, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst? • Hast du manchmal Angst etwas zu sagen oder ausgelacht zu werden?
Man-selbst-sein	<ul style="list-style-type: none"> • Gefällt es dir in der Schule? Fühlst du dich wohl? Warum? • Wann gehst du nicht so gerne zur Schule? Warum? • Welche Stärken hast du? Worin bist du gut? • Worin bist du nicht so gut? • Bist du während der Arbeit eher locker und hast Freude oder eher nervös und angespannt? Warum? • Wie fühlst du dich, wenn die Lehrperson die Gruppen bekannt gibt?
Zugehörigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du gerne Gruppenarbeit in der Schule? Warum? • Mit wem arbeitest du am liebsten in deiner Klasse? Warum? Wie fühlst du dich dann? • Mit wem arbeitest du nicht so gerne? Warum? Wie fühlst du dich dann? • Was würdest du von dir selbst sagen: bist du eher beliebt in der Klasse oder eher nicht so? Was denkst du warum?
Mission	<ul style="list-style-type: none"> • Findest du die Schule anstrengend? Wann und warum? • Was denkst du: Lernst du mehr, wenn du alleine arbeitest oder in der Gruppe? Warum? • Was machst du bei einem Problem während der Gruppenarbeit? • Beginnst du gleich mit der Arbeit oder lehnst du dich noch ein wenig zurück?
Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> • Bei welchem Thema/Schulfach arbeitest du gerne in der Gruppe? Warum? • Bei welchem Thema/Schulfach arbeitest du nicht so gerne in der Gruppe? Warum? • Wer denkst du spricht/arbeitet mehr während einer Gruppenarbeit, du oder die anderen? Warum? • Traust du dich deine Meinung zu äussern? Was machst du, wenn die anderen nicht einverstanden sind? • Hast du manchmal das Gefühl, dass andere Kinder es sowieso besser wissen? Warum? • Lobst du dich manchmal selbst?

4.8 Transkriptionsregeln

Es gibt unzählige Transkriptionssysteme. Da ich den Fokus auf den Inhalt und nicht auf die Sprache legen möchte, habe ich mich für das einfache Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2013) entschieden. Folgende Regeln habe ich für die Transkription der Leitfadeninterviews befolgt:

- Die Übersetzung von Dialekten ins Hochdeutsche oder Wortverschleifungen erfolgen möglichst wortgenau.
- Auch wenn die Satzform syntaktische Fehler beinhaltet, wird sie beibehalten.
- Stotter sowie Satz- und Wortabbrüche werden geglättet oder ausgelassen.
- Bei nicht eindeutiger Betonung wird beim Satzende eher ein Punkt gesetzt. Der Sinn des Satzes sollte dabei beibehalten werden.
- Verständnissignale wie „aha, mhm, ja, ähm, genau“ etc. der gerade nicht Sprechenden Person werden nicht transkribiert. Ausser das Signal ist als Antwort bestimmt. Dies wird als "mhm (verneinend)" oder „mhm (bejahend)" erfasst.
- Nach jedem Sprecherbeitrag/Sprecherwechsel wird ein Absatz eingefügt.
- Emotionale nonverbale Äusserungen, welche die Aussagen unterstützen (etwa wie seufzen, lachen oder Körperbewegungen), werden in Klammern notiert.
- Die Person, welche das Interview leitet, wird durch ein "I", gekennzeichnet. Die befragte Person erkennt man an der Abkürzung des jeweiligen Namen (vgl. S.21-22).

Das Kapitel 5 zeigt die wichtigsten Aussagen der interviewten Kinder des durchgeführten Leitfadeninterviews.

5 Datenerhebung

In diesem Kapitel werden die gesammelten Daten systematisch aufgelistet. Die Auflistung folgt der Struktur des Interviewleitfadens¹⁰ aus dem Kapitel 4.7. Die Kinder werden mit AL, CY, SE und SA gekennzeichnet.

5.1 Daten: Einstieg

Tabelle 2: Datensammlung im Bereich Einstieg

Wie findest du deine Klasse? Wie ist das Klassenklima?
<p>AL: Sie sind nett und gut.</p> <p>CY: Gut.</p> <p>SE: Sie ist gut.</p> <p>SA: Nett.</p>
Gibt es bestimmte Gruppen innerhalb der Klasse?
<p>AL: Ja.</p> <p>CY: Mhm (verneinend).</p> <p>SE: Ja, es gibt verschiedene Grüppchen. Die, die viel Sport machen sind in einer Gruppe zum Beispiel oder die, die intelligenter sind.</p> <p>SA: Ja, Mädchen und Jungs.</p>
Wie werden bei dir in der Klasse die Gruppen eingeteilt?
<p>AL: Das ist verschieden, Herr H. sagt immer mit wem.</p> <p>CY: Immer so dreier Gruppen, manchmal selber wählen und manchmal sagt der Lehrer.</p> <p>SE: Mädchen mit Jungs zusammen, wir dürfen nicht selber wählen.</p> <p>SA: Gemischt, manchmal teilt Frau R. ein und manchmal entscheiden wir selber.</p>

5.2 Daten: Sicherheit

Tabelle 3: Datensammlung im Bereich Sicherheit

Gibt es Regeln beim Arbeiten in der Gruppe? Welche Regeln gibt es? Kontrolliert dies die Lehrperson?
<p>AL: Ja, nicht zu laut sprechen und nicht schreien.</p> <p>CY: Nicht andere Sachen machen, akzeptieren. Eigentlich kontrolliert Herr H. sie schon.</p> <p>SE: Wir dürfen die anderen nicht stören, wir dürfen nicht zu laut sein. Ja, Herr H. kontrolliert.</p> <p>SA: Ja, man sollte nicht über etwas anderes sprechen. Ja, Frau R. kontrolliert.</p>

¹⁰ Siehe Tabelle 1 Kapitel 4.7

Weisst du gleich was du bei einer Gruppenarbeit machen musst oder hast du es manchmal nicht ganz verstanden?
<p>AL: Manchmal nicht so, dann frage ich.</p> <p>CY: Manchmal nicht so klar.</p> <p>SE: Manchmal nicht.</p> <p>SA: Muss normalerweise noch nachfragen.</p>
Hilft dir die Lehrperson, wenn du Fragen hast?
Unterstützen dich die Gruppenmitglieder, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst?
<p>AL: Ja, ein häufiges Problem ist, wenn ich zum Beispiel sage: Das kommt hier und dann sagen die anderen nein. Ja, die Gruppenmitglieder erklären es mir.</p> <p>CY: Ja und ja.</p> <p>SE: Ja und ja.</p> <p>SA: Ja und ja.</p>
Hast du manchmal Angst etwas zu sagen oder ausgelacht zu werden?
<p>AL: Nein.</p> <p>CY: Nein.</p> <p>SE: Nein.</p> <p>SA: Nein.</p>

5.3 Daten: Man-selbst-sein

Tabelle 4: Datensammlung im Bereich Man-selbst-sein

Gefällt es dir in der Schule? Fühlst du dich wohl? Warum? Wann gehst du gerne in die Schule?
<p>AL: Ja, weil wir gute Sachen machen und manchmal auch lustige Sachen.</p> <p>CY: Ja, wenn wir Sport haben.</p> <p>SE: Ja, wenn Sport ist, wie heute.</p> <p>SA: Ja, wegen den Freundinnen.</p>
Wann gehst du nicht so gerne zur Schule?
<p>AL: Wenn es langweilig ist.</p> <p>CY: Wenn wir Deutsch haben.</p> <p>SE: Wenn wir Mathematik in der Schule haben.</p> <p>SA: Wenn es einen Test gibt.</p>
Welche Stärken hast du? Worin bist du gut?
<p>AL: Im Französisch, Sport und Zeichnen.</p> <p>CY: Im Sport und in der Mathematik.</p> <p>SE: Ich glaube nur im Sport. Manchmal noch in Mensch und Umwelt.</p> <p>SA: Französisch und Englisch.</p>

Worin bist du nicht so gut?
<p>AL: Im Englisch, Mensch und Umwelt und Mathematik.</p> <p>CY: Im Deutsch und manchmal auch in der Handarbeit.</p> <p>SE: In der Mathematik und im Deutsch.</p> <p>SA: Mathematik.</p> <p>DA: Manchmal in der Mathematik und auch im Französisch bin ich auch nicht so gut.</p>
Bist du während der Arbeit eher locker und hast Freude oder eher nervös und angespannt? Warum?
<p>AL: Ich mache es gerne.</p> <p>CY: Locker.</p> <p>SE: Locker.</p> <p>SA: Locker drauf.</p>
Wie fühlst du dich, wenn die Lehrperson die Gruppen bekannt gibt?
<p>AL: Wenn ich mit Mädchen zusammen bin, würde ich manchmal lieber alleine arbeiten.</p> <p>CY: Wenn es mit AL ist, finde ich es nicht so gut.</p> <p>SE: Wenn ich mit Mädchen zusammen bin, würde ich lieber alleine arbeiten.</p> <p>SA: Wenn ich mit Jungs zusammen bin, würde ich lieber alleine arbeiten.</p>

5.4 Daten: Zugehörigkeit

Tabelle 5: Datensammlung im Bereich Zugehörigkeit

Hast du gerne Gruppenarbeit in der Schule? Warum?
<p>AL: Ja.</p> <p>CY: Ja, weil ich dann mit meinem Freund arbeiten kann.</p> <p>SE: Ja, weil es dann nicht immer so langweilig ist.</p> <p>SA: Ja.</p>
Mit wem arbeitest du am liebsten in deiner Klasse? Warum? Wie fühlst du dich dann?
<p>AL: Mit M, weil er mir hilft.</p> <p>CY: Mit meinen Freunden.</p> <p>SE: Mit AL.</p> <p>SA: Mit meinen Freundinnen.</p>
Mit wem arbeitest du nicht so gerne? Warum? Wie fühlst du dich dann?
<p>AL: Mit SE, weil er fast nichts macht. Ich muss dann alles selber machen.</p> <p>CY: Mit AL, weil er oft Blödsinn macht, nicht arbeitet, faul ist und ablenkt.</p> <p>SE: Mit Mädchen.</p> <p>SA: Mit den Jungs, weil ich nicht gut mit ihnen sprechen kann und sie Blödsinn machen.</p>

Was würdest du von dir selber sagen: bist du eher beliebt in der Klasse oder eher nicht so? Was denkst du warum?
<p>AL: Manchmal nicht so beliebt, weil ich Blödsinn mache.</p> <p>CY: -</p> <p>SE: Beliebt.</p> <p>SA: In der Mitte.</p>

5.5 Daten: Mission

Tabelle 6: Datensammlung im Bereich Mission

Findest du die Schule anstrengend? Wann und warum?
<p>AL: Ja geht so, manchmal, wenn wir schwierige Sachen machen müssen, zum Beispiel Englisch, weil das kann ich nicht so gut.</p> <p>CY: Manchmal schon, wenn es einen Test oder so gibt, wenn ich viel lernen muss.</p> <p>SE: Manchmal und manchmal auch nicht, wenn ich denken muss finde ich es anstrengend.</p> <p>SA: Nein, ich finde alles locker.</p>
Was denkst du: Lernst du mehr, wenn du alleine arbeitest oder in der Gruppe? Warum?
<p>AL: In der Gruppe, weil sie mir helfen.</p> <p>CY: In der Gruppe, weil ich es manchmal nicht verstehe und dann können sie es mir nochmals erklären.</p> <p>SE: Alleine kann ich es nicht so gut. In der Gruppe kann ich es irgendwie viel besser, weil sie mir helfen.</p> <p>SA: Alleine, weil man dann mehr denkt.</p>
Was machst du bei einem Problem während der Gruppenarbeit?
<p>AL: Dann frage ich Herr H..</p> <p>CY: Dann fragen wir Herr H..</p> <p>SE: Zuerst frage ich die Gruppe, dann Herr H..</p> <p>SA: Dann frage ich Frau R..</p>
Beginnst du gleich mit der Arbeit oder lehnst du dich noch ein wenig zurück?
<p>AL: Ich beginne gleich.</p> <p>CY: Ich beginne gleich zu arbeiten.</p> <p>SE: Ich warte ab.</p> <p>SA: Ein wenig warten.</p>

5.6 Daten: Kompetenz

Tabelle 7: Datensammlung im Bereich Kompetenz

Bei welchem Thema/Schulfach arbeitest du gerne in der Gruppe? Warum?
<p>AL: Deutsch und Mensch und Umwelt, es gibt interessante Sachen.</p> <p>CY: Mathematik, weil wir da oft Spiele machen.</p> <p>SE: Mensch und Umwelt, weil es ein Thema ist, das ich verstehe, manchmal Mathematik und Zeichnen.</p> <p>SA: Französisch, Bildnerisches Gestalten, Englisch, weil es mit Sprachen zu tun hat und weil ich gut bin.</p>
Bei welchem Thema/Schulfach arbeitest du nicht so gerne in der Gruppe? Warum?
<p>AL: Englisch, weil ich fast nichts verstehe und es gibt fast nichts Interessantes.</p> <p>CY: Mensch und Umwelt.</p> <p>SE: Deutsch ist nicht so cool.</p> <p>SA: Mathematik, weil ich nicht so gut bin.</p>
Wer denkst du spricht/arbeitet mehr während einer Gruppenarbeit, du oder die anderen? Warum?
<p>AL: Die anderen, weil sie wissen wie es geht, aber wenn ich es Herr H. sage, dann mach ich mehr.</p> <p>CY: Etwa gleich viel. Manchmal schon, weil sie besser in der Schule sind.</p> <p>SE: Die anderen.</p> <p>SA: Die anderen, weil ich nicht so viel spreche.</p>
Traust du dich deine Meinung zu äussern? Was machst du, wenn die anderen nicht einverstanden sind?
<p>AL: Ja, ich erkläre ihnen, wie ich das gemacht habe.</p> <p>CY: Ja, aber ich gebe nach.</p> <p>SE: Ja, dann sage ich: doch ich finde das stimmt.</p> <p>SA: Ja, aber ich gebe nach.</p>
Hast du manchmal das Gefühl, dass andere Kinder es sowieso besser wissen? Warum?
<p>AL: Nein.</p> <p>CY: Nein das nicht.</p> <p>SE: Ja, weil sie besser in der Schule sind.</p> <p>SA: -</p>
Lobst du dich manchmal selber?
<p>AL: Ja.</p> <p>CY: Nein.</p> <p>SE: Eigentlich nicht.</p> <p>SA: Nicht so.</p>

6 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der gemachten Untersuchung ausgewertet. Die Ergebnisse ergeben sich aus den durchgeführten Leitfadeninterviews¹¹. Die Ergebnisse in den nachfolgenden Kapiteln sind analog zu dem theoretischen Hintergrund aus Kapitel 3 aufgelistet. Zuerst folgen somit die Ergebnisse des Einstiegs, worauf die Ergebnisse zum Bereich Sicherheit folgen. Danach werden die Auswertungen zu den Bereichen Man-selbst-sein, Zugehörigkeit, Mission und Kompetenz präsentiert. Weiter wird die Meinung der Lehrpersonen ausgewertet und zum Schluss die persönlichen Hypothesen reflektiert.

6.1 Auswertung: Einstieg

Alle Befragten äusserten sich positiv über die Klasse und das Klassenklima. Die Kinder wurden weiter gefragt, ob es bestimmte Gruppierungen von Schülern in der Klasse gibt. Drei von vier haben mit ja geantwortet. Einer der Befragten nannte zwei Gruppierungen, nämlich die Sportler und die Intelligenten. Der Befragte fühlt sich demzufolge als nicht intelligent, da er sich der Sportlergruppe zuteilte. Den Befragten zufolge werden die Gruppen für das Kooperative Lernen am häufigsten durch Zufall gebildet.

6.2 Auswertung: Sicherheit

Bei allen vier Befragten muss man während der Gruppenarbeit gewisse Regeln befolgen. Es werden allgemeine Regeln wie "nicht zu laut sein", "bei der Arbeit bleiben", "einander akzeptieren" und "die anderen nicht stören" genannt. Diese Regeln werden jeweils von der Lehrperson kontrolliert. Jedes der vier Kinder hat jedoch Anfangsschwierigkeiten. Alle vier Kinder haben geäußert, dass sie nicht genau verstanden haben, was sie machen müssen und deshalb gezwungen sind, nochmals nachzufragen. Sie werden jedoch alle von der Lehrperson und den Gruppenmitgliedern unterstützt. Ein Kind sagte jedoch, ein häufiges Problem bei der Gruppenarbeit sei, dass die anderen mit seiner Arbeit nicht einverstanden sind und dass dies wiederholt vorkomme. Diese Aussage könnte zeigen, dass er als Person oder seine Arbeit von der Gruppe nicht gleich akzeptiert oder gewürdigt wird. Die Frage, ob sie manchmal Angst haben etwas zu sagen oder ausgelacht zu werden, haben alle verneint. Alle vier Kinder kennen das Gefühl der Sicherheit, da sie sich auf die Lehrperson verlassen können. Auch die Regeln und Grenzen geben ein Sicherheitsgefühl. Schulangst zeigt keiner der Befragten, was auch als Selbstschutz dienen könnte. Eines der Kinder zeigt jedoch klar das Gefühl der Minderwertigkeit, da sein Beitrag zur Gruppenarbeit nur wenig von den anderen anerkannt wird.

6.3 Auswertung: Man-selbst-sein

In die Schule gehen alle vier Befragten im Grunde eigentlich gerne, wobei die Gründe verschieden sind. Warum sie manchmal jedoch nicht gerne zur Schule gehen, begründen zwei der Kinder damit, dass sie das Schulfach nicht mögen, in welchem sie sich selbst als schwach bezeichnen. Eine weitere Schülerin gibt an, nicht gerne in die Schule zu kommen, wenn es einen Test gibt. Die Gründe für diese Aussagen könnten sein, dass sie Angst vor dem Versagen haben oder sie lediglich keine Lust haben. Jedes Kind sieht diejenigen Schulfächer, in welchen es gute Noten bekommt, als Stärke und die Schulfächer, wo es schlechte Noten schreibt als Schwäche. Alle Schülerinnen und Schüler geben an, bei der Gruppenarbeit nicht nervös oder

¹¹ Siehe Anhang 2-5

angespannt zu sein. Wenn die Kinder jedoch nicht mit jemandem in der Gruppe sind, den sie zu ihren Freunden zählen, würden sie lieber alleine arbeiten. Dies gilt auch, wenn die Person mit jemandem in der Gruppe ist, der bekannt dafür ist nicht mitzuarbeiten oder viel Blödsinn zu machen. Die Kinder können ihre Stärken und Schwächen gut einschätzen. Sie sind im Grossen und Ganzen zufrieden im Schulalltag, ausser bei Stresssituationen wie ein Test oder bei Schulfächern in denen sie sich als schwach einschätzen. Dies ist mit der Studie von Venetz et al (2012) zu vergleichen, wobei gilt: Je schwächer das Kind in der Schule ist, desto unzufriedener und gestresster ist das Kind im Schulalltag (vgl. S. 200).

6.4 Auswertung: Zugehörigkeit

Die Frage "Machst du gerne Gruppenarbeiten in der Schule?" wurde von allen mit ja beantwortet. Im Laufe des Gesprächs zeigte sich jedoch, dass die Befragten nur gerne Gruppenarbeiten machen, wenn sie mit ihren Freunden in der Gruppe sein können. Wäre dies nicht der Fall, würden alle lieber alleine arbeiten. Freunde unterstützen sich gegenseitig und können ein Gefühl der Sicherheit verleihen (Green & Green, 2006, S. 68-69). Dies rechtfertigt, weshalb sich die befragten Kinder in einer Gruppe ohne einen Freund nicht wohl fühlen. Je nachdem wie beliebt oder wie viele Freunde das Kind hat, desto positiver oder negativer fällt das Urteil für Gruppenarbeiten aus. Weiter denkt eines der Kinder es sei nicht so beliebt, ein weiteres sieht sich nicht als besonders beliebt aber auch nicht besonders unbeliebt an und das dritte Kind empfindet sich als beliebt. Ein weiterer Grund ist, dass ein paar Kinder faul sind und nur Blödsinn machen. Dazu gehören auch zwei der befragten Kinder. Aus dem Theorieteil geht hervor, dass Kinder häufig von anderen abgelehnt werden, wenn sie sich auffällig verhalten, wie zum Beispiel Blödsinn machen während dem Unterricht.

6.5 Auswertung: Mission

Auf die Frage, ob die Kinder die Schule anstrengend finden, haben drei mit manchmal geantwortet und eines mit nein. Die Gründe dafür fallen unterschiedlich aus. Ein Junge beschreibt die Schule als anstrengend, wenn diejenigen Schulfächer behandelt werden, in welchen er nicht so gut ist. Weiter erlebt ein anderes Kind die Schule als anstrengend, wenn es einen Test gibt und er dafür viel lernen muss. Der Dritte findet die Schule anstrengend, wenn er viel denken muss. Die Schülerinnen und Schüler wurden ausserdem gefragt, ob sie alleine oder in der Gruppe mehr lernen. Dabei hat die Mehrheit (drei von vier) die Gruppe genannt, da man ihnen hilft, wenn etwas nicht verstanden wird. Die Kinder begrüssen es also, den Auftrag von gleichaltrigen nochmals erklärt zu bekommen. Auch bei Fragen wird ihnen von Gruppenmitgliedern geholfen. Es kann jedoch die Annahme getroffen werden, dass dies hauptsächlich der Fall ist, wenn ein Freund/eine Freundin in der gleichen Gruppe ist. Diese Vermutung wird von der Aussage eines Kindes gestützt, welches sagte, dass es lieber alleine arbeite, wenn kein Freund in der Gruppe ist. Ein weiteres Kind hat angegeben, alleine mehr zu lernen, da es dann mehr denken muss. Dies könnte darauf hinweisen, dass bei einer Gruppenarbeit die anderen Gruppenmitglieder das Denken oder die Arbeit übernehmen. Wenn die Lehrperson den Auftrag gegeben hat, warten zwei von vier noch ein wenig ab, bis sie mit der Arbeit beginnen. Der Grund dafür könnte Unverständnis oder Bequemlichkeit sein. Bei einem Problem während der Gruppenarbeit geben alle vier Befragten an, die Lehrperson zu fragen.

6.6 Auswertung: Kompetenz

Zur Frage, bei welchem Thema/Schulfach sie gerne in der Gruppe arbeiten, haben alle vier Kinder Schulfächer gewählt, in denen sie gute Noten erhalten. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie sich in diesen Schulfächern als kompetent erachten. Zudem werden bei der Frage, bei welchem Thema/Schulfach sie nicht so gerne in Gruppen arbeiten, wiederum die weniger bevorzugten Schulfächer genannt. Als Grund geben die Kinder an, wenig Vorwissen zu haben, den Auftrag oft nicht zu verstehen oder dass sie in diesen Schulfächern schlechte Noten erhalten haben. Dies könnte zeigen, dass Kooperatives Lernen, in weniger bevorzugten Schulfächer, für die Kinder eine Stresssituation darstellt und sie deshalb lieber alleine arbeiten. Damit würde niemand bemerken, falls sie den Auftrag nicht verstehen oder schlecht bearbeiten würden, was ihnen wiederum Sicherheit gibt.

Die Frage, wer am meisten während der Gruppenarbeit spricht, haben alle mit "die anderen" beantwortet. "Sie wissen es besser", "sie sind besser in der Schule" oder "ich spreche nicht gerne so viel", sind die Gründe für diese Antwort. Da die Frage nicht spezifisch auf die weniger bevorzugten Schulfächer gestellt wurde, könnte es durchaus sein, dass dies auch bei den Schulfächern gilt, in welchen sie sich als kompetent erachten. Alle vier Kinder gehen davon aus, dass sie es nicht besser wissen als die anderen. Als sie jedoch direkt danach gefragt wurden, antworteten zwei mit "nein" und eines mit "ja, weil sie besser in der Schule sind". Die Antworten scheinen sich hier teilweise zu widersprechen. Dies könnte aus Gründen von Schamgefühl, durch die direkte Frage, ausgelöst worden sein. Die Ergebnisse lassen sich mit der Aussage von Venetz et al. (2012) vergleichen: Je grösser der Leistungsunterschied zur Klasse, desto tiefer das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf (vgl. S. 200).

Alle vier Kinder haben angegeben, dass sie sich getrauen ihre Meinung zu äussern. Es beharren jedoch nur zwei von den vier Kindern auf ihrer Meinung. Das Nichtbeharren auf der eigenen Meinung könnte daran liegen, dass ihr Selbstwert nicht so stark ausgeprägt ist. Auf die Frage, ob sie sich selber loben, hat nur ein Kind mit ja geantwortet. Selbstlob ist ein Indiz dafür, Erfolge anzuerkennen. Um ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln und sich somit kompetent zu fühlen, sind Erfolgserlebnisse essentiell. Es ist denkbar, dass die drei anderen Kinder eher wenige Erfolgserlebnisse erfahren durften (vgl. Green & Green, 2006, S. 71).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Kinder in der Schule und in der Klasse allgemein wohl fühlen, ihre Fähigkeiten in bestimmten Schulfächern jedoch deutlich geringer einschätzen, als diejenigen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Ihre Selbstbewertung und ihr Selbstbild fallen deshalb tiefer aus, wobei ein paar Kinder mehr und ein paar weniger darunter leiden.

6.7 Auswertung: Befragung der Lehrpersonen

Im Nachhinein wurden die Lehrpersonen bezüglich ihrer Handhabung des Kooperativen Lernens kurz befragt. Hier eine kurze Zusammenfassung und Auswertung ihrer Aussagen:

Beide Lehrpersonen schenken dem Kooperativen Lernen keine spezielle Beachtung. Beim Kooperativen Lernen handelt es sich um Gruppenarbeiten, bei welchen eine Gruppe einen Auftrag gemeinsam erledigt, wobei die Arbeitsaufteilung meistens der Gruppe überlassen wird. Dies wird von den Lehrpersonen als Kooperatives Lernen betrachtet. Regeln gibt es keine bestimmten, denn die Lehrpersonen gehen davon aus, dass die Kinder in der 6. Klasse wissen, wie man kooperiert. Brüning und Saum (2009) besagen, dass stetig am Kooperativen Lernen gearbeitet werden muss. Es muss immer darüber reflektiert und Veränderungen

vorgenommen werden, damit es laufend verbessert werden kann. Auch die Arbeitsbeziehungen zwischen den Kindern sind nicht einfach gegeben, sondern müssen unaufhörlich reflektiert und verbessert werden (vgl. S. 133, 146-147, 151-153). Dies zeigt sich auch an den Äusserungen der Kinder. Schwache Kinder nehmen eine ungünstige Rolle in einer Gruppe ein, wenn es darum geht die Aufträge selber zu verteilen. Der Schwächste bekommt meistens die einfachste Aufgabe oder sie wird sogar von jemand anderem übernommen. Die Aussagen der Kinder zeigen wiederum, dass sie nicht gerne in der Gruppe arbeiten, wenn es ein Schulfach ist, in welchem sie nicht gut sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies für die Kinder eine Stresssituation ist, weshalb sie lieber alleine arbeiten würden.

6.8 Kritische Reflexion der persönlichen Hypothesen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, inwiefern die gemachten Hypothesen¹² bestätigt oder widerlegt werden:

- Die Hypothese, dass Kinder mit Förderbedarf das Kooperative Lernen als Stresssituation empfinden, wird durch die Auswertung der Leitfadeninterviews gestützt. Dies weil die befragten Kinder mit Förderbedarf einerseits als die Leistungsschwächsten gelten und sie somit nicht unbedingt zu den Favoriten der Gruppenmitglieder zählen. Andererseits befürchten die Kinder mit Förderbedarf, dass sie wegen ihren Schwächen, den Gruppenauftrag möglicherweise entweder gar nicht oder nicht gut bearbeiten können. Diese beiden Erkenntnisse versetzen die Kinder in eine Stresssituation.
- Zur zweiten Hypothese, dass das Selbstkonzept der Kinder mit Förderbedarf tiefer ausfällt, als dasjenige der Gruppenmitglieder ohne Förderbedarf, kann kein Urteil gefällt werden, da die anderen Kinder nicht befragt wurden. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Kinder mit Förderbedarf sich selber ein tieferes Selbstbild zuschreiben, als dasjenige ihrer Klassenkameraden. Dies ist durch die Leistungsschwäche und den Sonderstatus zu begründen.
- Die dritte Hypothese, dass die Kinder mit Förderbedarf teilweise Angst haben sich zu äussern, da sie annehmen, dass es die Kinder ohne Förderbedarf wahrscheinlich besser wissen und ihre Teilnahme wahrscheinlich sowieso nicht gewürdigt wird wurde teilweise widerlegt. Die befragten Kinder hatten keine Angst sich zu äussern. Jedoch haben alle vier befragten Kinder gesagt, dass die anderen Kinder die Aufträge beim Kooperativen Lernen wahrscheinlich besser lösen können als sie selbst. Ausserdem wurde die Teilnahme von einem der befragten Kinder von dessen Gruppenmitglieder oft nicht gewürdigt.
- Die vierte Hypothese, dass das Kooperative Lernen von den Kindern mit Förderbedarf als gut empfunden wird, wenn sie Aufträge erhalten, welche sie verstehen und zu welchen sie bereits ein vorhandenes Wissen haben, kann aufgrund der Auswertungen der Leitfadeninterviews klar gestützt werden.
- Die fünfte Hypothese, dass die Lehrperson bei der Durchführung des Kooperativen Lernens das Vorwissen und das Können jedes einzelnen Kindes mit Förderbedarf mit einbeziehen muss und passende Aufträge bereitstellen soll, wird durch die Interviews mit den Kindern ebenfalls gestützt. Die/der SHP sollte die Lehrperson über die Befindlichkeit der Kinder mit Förderbedarf informieren und beraten.

¹² Siehe Kapitel 4.2 Hypothesen zur Untersuchung

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, welche Auswirkungen das Kooperative Lernen auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse hat und welche pädagogische Konsequenzen dies für die/den SHP darstellt.

7 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die Fragestellung beantwortet. In einem ersten Teil werden die Auswirkung des Kooperativen Lernens auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse beschrieben. Im zweiten Teil werden dann pädagogische Konsequenzen für die/den SHP dargestellt.

Wie wirkt sich das Kooperative Lernen auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse im integrativen Setting aus und welche pädagogischen Konsequenzen hat das für die/den SHP?

7.1 Auswirkungen des Kooperativen Lernens auf das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf der 6. Klasse

Die Auswirkungen des Kooperativen Lernens auf das Selbstkonzept für die Kinder mit Förderbedarf beginnt bereits bei der Gruppenzuteilung. Nicht jedes Kind arbeitet gerne mit jedem zusammen. Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder mit Förderbedarf einerseits mehrheitlich als unbeliebt gelten und andererseits wegen ihrer Schulleistungsschwäche eher abgelehnt werden. Beim Kooperativen Lernen geht es zum einen darum, gemeinsam in einer Gruppe arbeiten zu können, wobei Kinder mit Förderbedarf häufig Probleme mit angemessenem Verhalten haben. Zum anderen muss jedes einzelne Kind der Gruppe eine eigene Leistung erbringen, welche einen Nutzen für die gesamte Gruppe hat. Hier geraten die Kinder mit Förderbedarf schnell unter Druck. Durch ihr meist schwach ausgeprägtes Selbstkonzept, entwickeln sie häufig Ängste und Stresssituationen oder fühlen sich hilflos. Diese Kinder haben oft Angst ausgelacht zu werden und versuchen so gut wie es nur geht ihre niedrigen Kompetenzen zu verstecken. Dies zeigt sich auch bei den Leitfadeninterviews¹³. Alle vier Kinder arbeiten nur gerne in Gruppen, wenn sie entweder mit Freunden in der Gruppe sind oder wenn das Kooperative Lernen in einem Schulfach stattfindet, in welchem sie sich als leistungsstark erachten. Zwei der vier Probanden können gemäss den Leitfadeninterviews als die Unbeliebten der Klasse angesehen werden. Die Leitfadeninterviews ergaben, dass diese zwei Kinder oft die Gruppenarbeit stören, Blödsinn machen oder nicht mithelfen. Fehlen diese Komponenten, geben alle Kinder an, lieber alleine zu arbeiten. Dies zeigt, dass das Kooperative Lernen eine Stresssituation darstellt, falls diese Komponenten fehlen. Die Kinder sagen jedoch, sie hätten keine Angst.

Die drei Autoren Johnson, Johnson und Holubec (2005) besagen, dass das Kooperative Lernen die soziale und psychische Entwicklung der Kinder auf vielfältige Art und Weise fördert. Durch die Kooperation werden Beziehungen entwickelt und aufrechterhalten. Mehr als 80 Studien sollen beweisen, dass Kooperatives Lernen das Selbstwertgefühl stärker fördert als individuelles oder konkurrierendes Lernen. "Unsere Forschungen haben gezeigt, dass kooperativ lernende Schüler an den eigenen Wert glauben, davon überzeugt sind, dass andere ihnen gegenüber eine positive Einstellung haben, ihre Eigenschaften wohlwollend mit denen ihrer Klassenkameraden vergleichen und sich für eine fähige, kompetente und erfolgreiche Person halten" (Johnson et al., 2005, S. 98). Da die Kinder im Leitfadeninterview dies nicht so empfunden haben, gehe ich davon aus, dass es an der Art und Weise des Kooperativen Lernens liegt. Die befragten Lehrpersonen prak-

¹³ Siehe Anhang 2-5

tizieren kein solch Kooperatives Lernen wie es im Theorieteil beschrieben wurden, wobei es sich für diese Lehrpersonen durchaus um Kooperatives Lernen handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Selbstkonzept der Probanden unter dem Kooperativen Lernen leidet, wenn die Kinder keine Freunde in der Gruppe haben oder die Gruppenarbeit in einem Schulfach machen müssen, wo sie sich nicht als leistungsstark empfinden. Dass das Ergebnis so ausfällt, könnte unter anderem daran liegen, dass das Kooperative Lernen nicht richtig praktiziert wird.

7.2 Pädagogische Konsequenzen für die/den SHP

Das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf könnte unter der "falschen" Praxis des Kooperativen Lernens leiden. Dabei gilt, je grösser der Leistungsunterschied zur Gruppe, desto tiefer das Selbstbild. Dies haben auch Venetz et al. (2012) beschrieben (vgl. S.200). Dies zeigt ein interviewtes Kind ganz besonders, als es die Klasse in Gruppierungen einteilt. Die eine Gruppe bezeichnet es als "die Sportler", wobei das Kind sich zu dieser Gruppe zählt. Die andere Gruppe nennt es "die Intelligenten". Das Kind zeigt klar ein tiefes Selbstbild, wenn es sich um die Schulfächer ohne Sport handelt. Es ist deshalb wichtig, dass die Lehrpersonen die Schwächen und Stärken, sowie die Ängste der Kinder kennen und diese auch beachten, wenn sie Kooperative Lernformen einsetzen.

Bei der individuellen Phase des Kooperativen Lernens ist es wichtig, dass das Kind mit Förderbedarf einen passenden Auftrag bekommt, welchen es alleine lösen kann. Zusätzliche Hilfe durch die Lehrperson gibt dem Kind die Sonderstellung des schwachen Schülers. In den befragten Klassen teilen die Gruppenmitglieder die Aufgaben selbst ein. Dies könnte zu Ängsten durch Überforderung des Kindes mit Förderbedarf führen. Es kann auch sein, dass das Kind mit Förderbedarf zu einfache Aufgaben bekommt, worunter dessen Selbstbild leiden würde. Dies zeigt ein Junge ganz besonders im Leitfadeninterview. Er erklärt, dass eines der häufigsten Probleme bei den Gruppenarbeiten die Unzufriedenheit der Gruppenmitglieder mit dessen Arbeit sei. Aus diesem Grund ist es unglaublich wichtig, dass die Lehrperson und die/die SHP dem Schüler oder der Schülerin einen passenden Auftrag gibt, den er oder sie selbständig lösen kann.

Die/die SHP/die Lehrperson sollte auch darauf achten, in welchen Schulfächern die Gruppenarbeiten stattfinden. Die Leitfadeninterviews zeigen, dass es eine Stresssituation für Kinder mit Förderbedarf ist, wenn sie Gruppenarbeiten in Schulfächern ausführen müssen, in welchen sie sich als leistungsschwach einschätzen. Dies sollte die/die SHP und die Lehrperson beachten und gut über einen passenden Auftrag für das Kind nachdenken.

Das Kooperative Lernen kann jedoch auch zu einem Sicherheitsgefühl verhelfen, wenn das Kind mit Förderbedarf weiss, dass es von den anderen Gruppenmitgliedern unterstützt wird. Dazu ist es wichtig, den Teamgeist zu fördern, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ausserdem fördert eine gute Zusammenarbeit das Selbstwertgefühl, da die Kinder miteinander und nicht gegeneinander arbeiten müssen. Es wäre vorteilhaft, wenn man einem Kind mit Förderbedarf einen Freund als Gruppenmitglied zuteilt, wenn die Gruppenarbeit in einem Schulfach stattfinden, in welchem sich das Kind als leistungsschwach einschätzt. Als Basis für das erfolgreiche Kooperative Lernen aber zweifellos, das Grundprinzip des Kooperativen Lernen ("Denken - Austausch - Mitteilen"), welches im Theorieteil genauer beschrieben wurde. Dieses Grundprinzip sollte gut mit den Kindern eingeübt, sowie regelmässig reflektiert werden. Ausserdem sollten die Kinder die Möglich-

keit bekommen, ihre sozialen Kompetenzen zu trainieren. Die Kinder müssen lernen, mit jedem gut arbeiten zu können. Ein gutes Klassenklima ist dafür essenziell.

Das Grundprinzip des Kooperativen Arbeitens wird allerdings häufig mit Gruppenarbeiten verwechselt, bei welchen die Gruppe einen Auftrag erhält und die Aufgaben alleine von den Kindern verteilt und bearbeitet werden müssen. Bei dieser Form nimmt der leistungsschwache Schüler keine gute Position ein. Dies führt wiederum zum Schulstress des Kindes, welches an seinem Selbstkonzept zehrt. Hier kommt die/der SHP ins Spiel. Da sie/er beim Kooperativen Lernen in der Klasse oft nicht dabei ist, ist es ihre/seine Aufgabe, die Lehrpersonen zu beraten. Sie/er sollte die Lehrpersonen darauf aufmerksam machen, was die Kinder mit Förderbedarf fühlen und was sie während dem Kooperativen Lernen brauchen, um ihr Selbstkonzept zu stärken. Zudem sollte die/der SHP die Lehrpersonen in das Grundprinzip des Kooperativen Lernens einführen und ihnen zeigen, wie es sinnvoll eingesetzt wird, damit auch Kinder mit Förderbedarf Erfolgserlebnisse erfahren können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass leistungsschwächere Kinder Ängste entwickeln, wenn sie mit leistungsstarken Kindern zusammenarbeiten müssen, wenn sie keinen Freund als Gruppenmitglied haben und/oder das Kooperative Lernen in einem Schulfach stattfindet, in welchem sie sich als leistungsschwach ansehen. Dies geschieht meistens durch nicht gutes Einführen vom Kooperativen Lernen in der Klasse. Oft denken die Lehrpersonen, dass sie das Kooperative Lernen bereits "richtig" anwenden. Hier sollte die/der SHP als beratende Figur einschreiten und die Lehrpersonen über das Grundprinzip des Kooperativen Lernens aufklären, sowie die Lehrpersonen informieren, wie sich die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf während dem gemeinsamen Arbeiten fühlen.

Zum Abschluss wird im nächsten Kapitel die gesamte Forschungsarbeit evaluiert.

8 Evaluation

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen kritisch hinterfragt und ein Fazit zur gesamten Arbeit hergeleitet. Zum Schluss des Kapitels folgt ein Ausblick zu weiteren möglichen Forschungsrichtung.

8.1 Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens

Das Leitfadeninterview ist die ideale Form für diese Untersuchung. Da es sich um eine Umfrage zum Wohlbefinden der Kinder mit Förderbedarf handelt, ist ein Vier-Augen-Gespräch passend. Ein Fragebogen wäre zu unpersönlich, um wirklich zu erfahren, wie sich die Kinder fühlen. Auch die Körpersprache war spannend mitzuerleben, wenn die Probanden ihre Antwort darlegten. Hilfreich bei der Interviewform war zudem, dass ich bei Unklarheiten nachfragen oder bei Unverständnis der Frage diese mit anderen Worten formulieren konnte.

Die Durchführung hat gut geklappt. Die Aufnahme der Leitfadeninterviews mit dem Handy war von guter Qualität. Was mir sehr geholfen hat, war der Interviewleitfaden mit den Fragen. Es ist jedoch trotzdem vorgekommen, dass ich jeweils eine Frage vergessen hatte zu stellen. Dies wäre bei einem Fragebogen nicht vorgekommen. Andererseits könnten die Kinder bei einem Fragebogen auch Fragen weglassen, da sie die Fragen nicht beantworten wollen, was wiederum beim Leitfadeninterview nicht vorgekommen ist. Während dem Leitfadeninterview war ein Kind sehr schüchtern und hat nicht viel gesprochen, sondern häufig genickt oder den Kopf geschüttelt. In solchen Fällen habe ich mir jeweils Notizen gemacht. Das Transkribieren der Aufnahmen hat viel Zeit in Anspruch genommen, da ich häufig zurückspulen musste, um Nichtverstandenes nochmals zu hören. Ich würde diese Forschungsarbeit wieder mithilfe eines Leitfadeninterviews durchführen.

8.2 Fazit

Diese Forschungsarbeit entstand aus persönlichem Interesse. Literatur für den Theorieteil zum Kooperativen Lernen war schnell gefunden, da dieses Thema ausgiebig erforscht wurde. Zu den Themen der Integration und dem Selbstkonzept war schon schwieriger, Literatur zu finden, da es verschiedene Ansichten gibt. Hier war ich über die gute Beratung meines Betreuers sehr froh. Das methodische Vorgehen wurde richtig gewählt. Das Leitfadeninterview erwies sich als die perfekte Methode, um die Befindlichkeit beim Kooperativen Lernen von Kindern zu erforschen. Die Datenerhebung des Leitfadeninterviews erwies sich jedoch als aufwendig. Nachdem ich die Antworten sortiert hatte, konnte ich sie aber gut auswerten. Die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews wurden anschliessend mit dem Theorieteil in Verbindung gesetzt und dargestellt.

Ich habe dieses Thema ausgewählt, da ich ein persönliches Interesse daran hatte, herauszufinden, ob meine Vorurteile, dass Kinder mit Förderbedarf Ängste entwickeln, wenn sie mit leistungsstärkeren Kinder arbeiten, gerechtfertigt sind oder nicht. Meine Forschungsarbeit hat diese Annahme gestützt aber auch teilweise widerlegt. Einerseits leidet das Selbstkonzept unter dem Kooperativen Lernen, wenn die Kinder keine Freunde in der Gruppe haben oder die Gruppenarbeit in einem Schulfach machen müssen, wo sie sich nicht als leistungsstark empfinden. Auf der anderen Seite könnte das Leiden des Selbstkonzeptes daran liegen, dass das Kooperative Lernen nicht richtig praktiziert wird. Unzähligen Studien zufolge sollte das Kooperative Lernen das Selbstkonzept von Kindern mit Förderbedarf stärken. Viele Lehrpersonen kennen das Grundprinzip des Kooperativen Lernens nicht oder empfinden das veraltete Konzept von Gruppenarbeiten, bei

welchen die Gruppen die Arbeit selber verteilen, als richtiges Kooperatives Lernen. Es liegt demzufolge an der/dem SHP die Lehrpersonen zu beraten.

8.3 Ausblick

Während meiner Arbeit, vor allem bei der Auswertung der Leitfadeninterviews, bin ich auf weitere Forschungsrichtungen gestossen, welche ich als interessant und spannend empfinde. Interessant wäre es, zusätzlich zu dieser Untersuchung noch Kinder mit Förderbedarf zu befragen, bei welchen die Lehrpersonen ein spezielles Augenmerk auf das Kooperative Lernen werfen und dies so praktizieren, wie in der Literatur beschrieben wird. Die Ergebnisse der Untersuchung könnten anschliessend mit dieser Forschungsarbeit verglichen und im Hinblick auf Veränderungen im Selbstbild der Kinder mit Förderbedarf analysiert werden. Weiter wäre interessant herauszufinden, wie Lehrpersonen das Kooperative Lernen praktizieren.

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:

https://www.google.ch/search?q=kooperatives+lernen&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ei=qfZ2VcSrFoKwsQGhi4CIDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=632#tbn=isch&q=teamwork&imgsrc=M1RU5cY5_Hxc9M%253A%3Bs0Mh2AKo5292XM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nws-test.com%252Fimages%252Fteamwork.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nws-test.com%252Fnls-samenwerken.html%3B1920%3B1200 (besucht am 09.06.2015)

<i>ABBILDUNG 1: PRINZIPIEN DES KOOPERATIVEN LERNENS (VGL. BRÜNING & SAUM, 2009, S. 15)</i>	11
<i>ABBILDUNG 2: WAS CHARAKTERISIERT EINE ERFOLGREICHE GRUPPE? GELINGENSBEDINGUNGEN KOOPERATIVEN LERNENS (VGL. BRÜNING & SAUM, 2009, S. 132)</i>	15
<i>ABBILDUNG 3: DIE ELEMENTE DES SELBSTKONZEPTE (VGL. EGGERT, REICHENBACH & BODE, 2003, S.29)</i>	21

10 Tabellenverzeichnis

<i>TABELLE 1: INTERVIEWLEITFADEN</i>	30
<i>TABELLE 2: DATENSAMMLUNG IM BEREICH EINSTIEG</i>	33
<i>TABELLE 3: DATENSAMMLUNG IM BEREICH SICHERHEIT</i>	33
<i>TABELLE 4: DATENSAMMLUNG IM BEREICH MAN-SELBST-SEIN</i>	34
<i>TABELLE 5: DATENSAMMLUNG IM BEREICH ZUGEHÖRIGKEIT</i>	35
<i>TABELLE 6: DATENSAMMLUNG IM BEREICH MISSION</i>	36
<i>TABELLE 7: DATENSAMMLUNG IM BEREICH KOMPETENZ</i>	37

11 Literaturverzeichnis

- Brüning, L., & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Band 2. Neue Strategien zur Schüleraktivierung. Individualisierung - Leistungsbeurteilung. Schulentwicklung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Brüning, L., & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung. 5. überarbeitete Auflage*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 5. Auflage*. Marburg: Dr. Dresing und Pehl GmbH.
- Eggert, D., Reichenbach, C., & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Dortmund: borgmann publishing.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U., von Kardorff, E. K., von Rosenstiel, L., & Wolff, S. (2012). *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. 3. Auflage*. Bad Langensalza: Beltz Bad Langensalza GmbH.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Green, N., & Green, K. (2006). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Das Trainingsbuch. 2. Auflage*. Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U., & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. 4. Auflage*. Bern: Paul Haupt.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (2005). *Kooperatives Lernen - Kooperative Schule. Tipps - Praxishilfen - Konzepte*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- König, E., & Zedler, P. (2002). *Qualitative Forschung. 2. Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Reusser Schnider, M., Vetterli-Gantenbein, & Seraina. (2005). *Systematischer Aufbau von Kooperation*. Zürich: HfH.
- Vernetz, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C., & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Biel: Druckerei Ediprim AG.
- Wocken, H. (2011). *Das Haus der inklusiven Schule : Baustellen - Baupläne - Bausteine*. Hamburg: Feldhaus.

12 Anhang

- Anhang 1: Kompetenzen für soziale Interaktionen
Anhang 2: Transkription Leitfadeninterview AL
Anhang 3: Transkription Leitfadeninterview CY
Anhang 4: Transkription Leitfadeninterview SE
Anhang 5: Transkription Leitfadeninterview SA

Anhang auf CD

- Masterthese pdf
- Abstract
- Audio Leitfadeninterview Alex (AL)
- Audio Leitfadeninterview Cyrill (CY)
- Audio Leitfadeninterview Sean-Paul (SE)
- Audio Leitfadeninterview Sarah (SA)

Anhang 1: Kompetenzen für soziale Interaktionen

Kompetenzen für soziale Interaktion

- Sich abwechseln (gleichberechtigt)
- Material und Unterlagen teilen
- Um Hilfe bitten
- Um Klärung bitten
- Loben
- Mit ruhiger Stimme sprechen
- Jeder beteiligt sich (gleichberechtigt)
- Sich ruhig zu Gruppen zusammenfinden
- Unterstützung ausdrücken
- Bei der Aufgabe bleiben
- Umgänglich sein
- Freundliche Dinge sagen
- Nachfragen, ob man verstanden wurde (Verständnis-Check)
- Sich mit Namen ansprechen
- Ermöglichen
- Ideen kritisieren, nicht Menschen
- Unterschiedliche Meinungen nicht in verletzender Weise ausdrücken
- „Bitte“ und „Danke“ sagen
- Den zur Verfügung stehenden Platz in kooperativer Weise teilen
- Gruppenarbeit vorantreiben
- Die Antwort eines anderen erweitern
- Nach Gründen fragen
- In die Tiefe gehend fragen
- Ärger kontrollieren
- Ablenkung ignorieren
- Verhandeln
- Verantwortlich sein
- Unterschiede akzeptieren
- Sich in akzeptabler Weise behaupten
- Zuhören (aktiv)
- Ein guter „Mitspieler“ sein
- Konflikte lösen
- Übereinstimmung/Konsens erreichen
- Den Wert anderer erkennen
- Etwas durchziehen
- Anweisungen befolgen
- Fragen stellen
- Zusammenfassen
- Etwas mit eigenen Worten ausdrücken
- Jeden mit einbeziehen
- Mit Materialien und Unterlagen richtig umgehen
- Non-verbale Ermutigung und Unterstützung ausdrücken
- Erfolge feiern
- In der Gruppe zusammensitzen
- In der Gruppe bleiben
- Selbstkontrolle ausüben
- Sich in der Gruppe gegenseitig anschauen
- Ideen klären
- Ideen beitragen
- Brainstorming durchführen
- Verarbeiten
- Unterschiedlicher Meinung sein, ohne andere Menschen zu kritisieren
- Wenn passend, Gefühle beschreiben
- Der Gruppe neue Energie geben

Anhang 2: Transkription Leitfadeninterview Alex (AL)

I: Gefällt es dir in der Schule?

AL: Ja.

I: Gehst du gerne zur Schule?

AL: Ja.

I: Warum gehst du gerne?

AL: Weil wir gute Sachen machen und manchmal auch lustige Sachen.

I: Und wann gehst du nicht so gerne?

AL: Wenn es langweilig ist.

I: Findest du die Schule anstrengend?

AL: Ja, geht so.

I: Ab und zu?

AL: Ja.

I: Wann ist es anstrengend?

AL: Wenn wir schwierige Sachen machen müssen.

I: Wann ist es schwierig?

AL: Zum Beispiel Englisch, weil das kann ich nicht so gut.

I: Wenn Herr Häfliger einen Auftrag gibt, beginnst du gleich mit dem Arbeiten oder wartest du noch ein wenig ab, bis er sagt: Alex anfangen!?

AL: Ich beginne gleich.

I: Wo bist du gut?

AL: Im Französisch.

I: Sport?

AL: Ja, Sport.

I: Sonst noch was? Zeichnen?

AL: Ja, Zeichnen auch.

I: Wo bist du nicht so gut?

AL: Im Englisch und im Mensch und Umwelt.

I: Und Mathematik und Deutsch?

AL: Mathematik auch nicht so gut.

I: Und Deutsch?

AL: Deutsch geht so.

I: Wenn du denkst, etwas gut gemacht zu haben, lobst du dich dann selber? Sagst dir selber dann so: Alex das hast du gut gemacht (I klopft sich auf die Schulter).

AL: Mhm (bejahend).

I: Und der Lehrer macht das auch?

AL: Ja.

I: Wie findest du deine Klasse?

AL: Sie sind nett und gut.

I: Gibt es innerhalb der Klasse Grüppchen?

AL: Ja.

I: So ein paar die öfters zusammen sind. Was für Grüppchen sind das?

AL: Meinst du wer?

I: Ja, wer zusammen ist in der Klasse oder in den Pausen.

AL: Ich mit Sean Paul und Diego.

I: Wer ist sonst noch zusammen?

AL: Arton.

I: Der ist auch noch mit euch?

AL: Ja, manchmal.

I: Und die anderen?

AL: Wenn sie Fussball spielen möchten, kommen sie manchmal und wenn sie nicht wollen dann nicht.

I: Machst du gerne Gruppenarbeiten?

AL: Ja.

I: Gibt es Regeln in der Gruppe wenn ihr arbeitet? Sagt Herr Häfliger: Das dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht?

AL: ja

I: Welche Regeln sind das?

AL: Nicht zu laut sprechen und nicht schreien.

I: Wenn Herr Häfliger den Auftrag für die Gruppenarbeit gibt, weisst du dann gleich was du machen musst oder hast du es manchmal nicht ganz verstanden und fragst nochmal nach?

AL: Manchmal nicht so, dann frage ich.

I: Was denkst du: lernst du mehr, wenn du alleine arbeitest oder in der Gruppe?

AL: In der Gruppe.

I: Warum denkst du das?

AL: Weil sie mir helfen.

I: Was machst du, wenn es ein Problem gibt in der Gruppe?

AL: Dann sage ich es Herr Häfliger.

I: Dann kommt er zur Hilfe?

AL: Ja.

I: Was sind häufige Probleme in der Gruppe?

AL: Wenn ich zum Beispiel sage "Das kommt hier" und dann sagen die anderen nein.

I: Wenn du eine Frage hast, fragst du deine Gruppenmitglieder oder Herr Häfliger?

AL: Herr Häfliger.

I: Und wenn du deine Gruppe fragst? erklären sie es dir dann oder sagen sie: "frag Herr Häfliger"?

AL: Erklären.

I: Wie werden bei euch die Gruppen eingeteilt?

AL: Das ist verschieden.

I: Teilt es manchmal Herr Häfliger ein?

AL: Ja, Herr Häfliger sagt immer mit wem.

I: Wie ist es mit selber wählen?

AL: Eigentlich nicht.

I: Mit wem arbeitest du am liebsten in der Gruppe?

AL: Matteo.

I: Warum mit Matteo?

AL: Weil er mir oft hilft.

I: Mit wem arbeitest du nicht so gerne in einer Gruppe?

AL: Mit Sean Paul.

I: Warum nicht?

AL: Weil er fast nichts macht, ich muss dann alles selber machen.

I: Gibt es sonst noch jemanden mit dem du nicht so gerne zusammenarbeitest?

AL: Mhm (verneinend).

I: Wenn du mit Mädchen in der Gruppe bist, hast du dann das Gefühl lieber alleine zu arbeiten?

AL: Manchmal schon ja.

I: Bei welchem Thema arbeitest du gerne in der Gruppe? Oder in welchem Fach?

AL: Deutsch und Mensch und Umwelt.

I: Warum diese?

AL: Es gibt interessante Sachen.

I: Und in welchen Fächer nicht so gerne?

AL: Englisch.

I: Warum da nicht?

AL: Weil ich fast nichts verstehe und es gibt fast nichts Interessantes.

I: Wer denkst du spricht mehr während einer Gruppenarbeit, du oder die anderen?

AL: Die anderen.

I: Warum eher die anderen?

AL: Weil sie wissen wie es geht, aber wenn ich es Herr Häfliger sage, dann mach ich mehr.

I: Denkst du in der Gruppe manchmal, dass du eh nichts sagen musst, da es die anderen sowieso besser wissen?

AL: Nein.

I: Wenn ihr in der Gruppe etwas diskutieren müsst, traust du dich dann deine Meinung zu äussern?

AL: Ja.

I: Und wenn jemand sagt: "Nein Alex das stimmt nicht!", sagst du dann, "ok" oder "doch ich finde das stimmt"?

AL: Ich erkläre ihnen, wie ich das gemacht habe.

I: Wenn ihr zum Beispiel eine Gruppenarbeit im Englisch machen müsst, bist du locker drauf und hast Freude oder eher nervös und angespannt?

AL: Ich mache es gerne.

I: Hast du manchmal Angst etwas in der Gruppe zu sagen?

AL: Mhm (verneinend).

I: Oder hast du Angst, dass sie dich auslachen?

AL: Mhm (verneinend).

I: Das macht man in dieser Klasse nicht so oder?

AL: Mhm (verneinend).

I: Sag mir ein paar, die beliebt sind in der Klasse.

AL: Also wo mich nerven?

I: Nein, solche die beliebt sind. Die die gut beim Lehrer und anderen Schüler ankommen.

AL: Matteo.

I: Wer ist nicht so beliebt?

AL: Sean Paul, Arton. Die machen immer Blödsinn.

I: Was würdest du von dir sagen?

AL: Manchmal mach ich mit.

I: Gut, das war es auch schon.

Anhang 3: Transkription Leitfadeninterview Cyrill (CY)

I: Weisst du bereits, um welches Thema es sich handelt?

CY: Mhm (verneinend).

I: Es dreht sich um die Gruppenarbeit. Das macht ihr wahrscheinlich auch oder?

CY: Mhm (bejahend).

I: Zuerst aber noch ein paar allgemeine Fragen. Gefällt es dir in der Schule?

CY: Ja.

I: Gibt es ab und zu Situationen, in welchen du nicht so gerne in die Schule gehst?

CY: Mhm (verneinend).

I: Zum Beispiel in ein bestimmtes Fach.

CY: Aha. Deutsch.

I: Und in welche gehst du gerne?

CY: Ins Sport.

I: Bist du gut im Sport?

CY: Mhm (bejahend).

I: Dann würdest du jetzt wahrscheinlich lieber draussen am Sport machen sein, weil du es so gerne hast oder?

CY: Mhm (bejahend).

I: Warum magst du Sport?

CY: Weil ich Fussball spiele.

I: Bist du im FC?

CY: SC Emmen.

I: Ah das heisst SC. Bist du da schon lange dabei?

CY: Mhm (bejahend).

I: Wie lange etwa?

CY: Sechs Jahre etwa.

I: Wow, dann bist du wahrscheinlich gut?

CY: Mhm (bejahend).

I: In welcher Position spielst du?

CY: Rechtes Mittelfeld.

I: Dann hast du Ausdauer?

CY: Mhm (bejahend).

I: Dann musst du immer hin und zurück, hin und zurück.

CY: (Nickend).

I: Warum gehst du nicht so gerne ins Deutsch?

CY: Weil ich nicht so gut bin im Deutsch.

I: Findest du die Schule anstrengend?

CY: Manchmal schon.

I: Wann ist es denn anstrengend?

CY: Wenn es einen Test oder so gibt.

I: Ah, wenn du viel lernen musst?

CY: Mhm (bejahend).

I: Wenn der Lehrer sagt, was ihr arbeiten sollt, beginnst du dann gleich mit dem Arbeiten, oder lehnst du dich zuerst ein wenig zurück und wartest?

CY: Ich beginne gleich zu arbeiten.

I: Wo bist du gut in der Schule?

CY: Im Sport und in der Mathematik.

I: Und Zeichnen und Handarbeit bist du im normalen Bereich?

CY: Mhm (bejahend).

I: Wo bist du nicht so gut?

CY: Im Deutsch und manchmal auch in der Handarbeit.

I: Wenn du denkst du hast was gut gemacht, lobst du dich dann selber?

CY: Mhm (verneinend).

I: Denkst du dann nicht: "Gut gemacht Cyrill (I klopft sich auf die Schulter)?"

CY: Mhm (verneinend).

I: Lobt dich die Lehrperson?

CY: Ja.

I: Wie findest du deine Klasse?

CY: Gut.

I: Wie ist das Klassenklima? Kommt ihr alle gut miteinander aus?

CY: Ja.

I: Manchmal gibt es auch Streit oder? Ist ja normal.

CY: Mhm (bejahend), ja.

I: Gibt es Grüppchen innerhalb der Klasse?

CY: Mhm (verneinend).

I: Die hier sind ein bisschen mehr zusammen und die hier (I stellt mit den Händen Gruppen dar).

CY: Mhm (verneinend).

I: Machst du gerne Gruppenarbeiten?

CY: Ja.

I: Warum machst du gerne Gruppenarbeiten?

CY: Weil ich dann mit meinem Freund arbeiten kann.

I: Gibt es Regeln während dem Arbeiten in der Gruppe? Sagt dann Herr Häfliger: "Das müsst ihr machen, das dürft ihr nicht machen?"

CY: Nicht andere Sachen machen.

I: Gibt es noch andere? Zum Beispiel innerhalb der Gruppe, gibt es da Regeln, dass ihr miteinander sprechen müsst?

CY: Mhm (verneinend).

I: oder dass ihr einander ausreden lassen müsst. Oder dass jeder eine eigene Meinung haben darf, akzeptieren?

CY: Mhm (bejahend), akzeptieren.

I: Sagt das auch Herr Häfliger?

CY: Mhm (bejahend).

I: Kontrolliert das Herr Häfliger dann auch?

CY: Eigentlich schon.

I: Wenn Herr Häfliger erklärt, was ihr machen müsst, verstehst du es dann normalerweise gleich oder ist dir manchmal nicht so klar, was du machen musst?

CY: Manchmal nicht so klar .

I: Fragst du dann nach?

CY: Mhm (bejahend).

I: Dann kommt er zu dir?

CY: Ja.

I: Machst du lieber Gruppenarbeiten oder arbeitest du lieber alleine?

CY: Gruppenarbeiten.

I: Hast du das Gefühl, dass du mehr bei Gruppenarbeiten lernst oder wenn du alleine arbeitest?

CY: Gruppenarbeit.

I: Warum?

CY: Weil ich es manchmal nicht verstehe und dann können sie es mir nochmals erklären.

I: Was machst du bei einem Problem innerhalb der Gruppe? Während der Gruppenarbeit? Wenn es alle nicht verstehen?

CY: Dann fragen wir.

I: Dann hilft dir Herr Häfliger, wenn ihr fragt?

CY: Ja.

I: Wenn du eine Frage hast in der Gruppe, helfen dir dann deine Gruppenmitglieder?

CY: Mhm (bejahend).

I: Wie teilt ihr die Gruppen ein?

CY: Immer so dreier Gruppen.

I: Dürft ihr dann selber auswählen mit wem?

CY: Manchmal und manchmal sagt der Lehrer.

I: Dann als Zufall?

CY: Mhm (bejahend).

I: Schreibt er sich vorher auf, wer zusammenarbeiten wird?

CY: Meistens hat er so Kärtchen mit den Namen drauf und dann dreht er die um.

I: Also Zufall?

CY: Mhm (bejahend).

I: Dann wechselt ihr immer ab?

CY: Ja.

I: Mit wem aus der Klasse arbeitest du am liebsten in einer Gruppe?

CY: Mit Matteo, Nikola, Janik.

I: Noch jemand oder sind das alle?

CY: Noch Noah und Diego.

I: Warum gerade die? Sind das deine Freunde?

CY: Mhm (bejahend).

I: Alle?

CY: Ja, das sind alle meine Freunde.

I: Mit wem arbeitest du nicht gerne zusammen? Du darfst es mir sagen, denn ich werde es niemandem weiter erzählen, weil ich ja nachher gleich wieder gehe.

CY: Mit Alex.

I: Noch jemand?

CY: Mhm (verneinend).

I: Warum nicht mit Alex?

CY: Weiss es nicht.

I: Ist er manchmal mühsam?

CY: Mhm (bejahend), er macht oft Blödsinn.

I: Was meinst du mit Blödsinn? Dass er nicht arbeitet?

CY: Ja, und er lenkt ab.

I: Ist er manchmal nicht nett oder beschimpft andere?

CY: Nein, das nicht.

I: Achso, einfach ein fauler?

CY: Ja.

I: Wie fühlst du dich, wenn Herr Häfliger sagt: "Cyrill du bist mit Nikola und Janik in der Gruppe."

CY: Gut.

I: Und wenn er sagt, dass du mit Alex in der Gruppe bist?

CY: Ok.

I: Denkst du dann: "Müsste nicht zwingend sein, aber schon ok?"

CY: Mhm (bejahend).

I: Wenn du mit Janik und Nikola in der Gruppe bist, arbeitet ihr dann gut?

CY: Ja.

I: Helft ihr einander?

CY: Ja.

I: Und wenn du mit Alex in der Gruppe bist, wie ist es dann in der Gruppe?

CY: Dann ist es nicht so gut.

I: Arbeitet ihr dann weniger?

CY: Mhm (bejahend).

I: Bei welchem Thema arbeitest du gerne in der Gruppe? Oder in welchem Fach?

CY: Mathematik.

I: Warum in der Mathematik?

CY: Weil wir da oft Spiele machen.

I: Und bei welchem Thema oder Fach nicht so?

CY: Mensch und Umwelt.

I: Warum nicht im Mensch und Umwelt?

CY: (B hebt die Schultern).

I: Weisst du es nicht?

CY: Mhm (verneinend).

I: Wie ist es im Deutsch?

CY: Ja, denn da machen wir auch oft Spiele.

I: Und das machst du gerne?

CY: Mhm (bejahend).

I: Wenn ihr an einer Gruppenarbeit arbeitet, was denkst du, wer am meisten spricht? Sprichst du viel in der Gruppe oder sagen die anderen mehr?

CY: etwa gleich viel

I: Sag mir doch ein paar deiner Klasse die sehr gut in der Schule sind? Wer ist gut in der Schule?

CY: Nikola und Janik und Diego auch.

I: Wenn du mit ihnen in der Gruppe bist, hast du das Gefühl, dass sie mehr sprechen, weil sie gut in der Schule sind?

CY: Manchmal schon .

I: Denkst du manchmal, dass sie es auch besser wissen, weil sie gut sind?

CY: Nein das nicht.

I: Es kommt wahrscheinlich auch darauf an wo oder? Im Deutsch wissen sie es vielleicht besser und in der Mathematik du?

CY: Ja.

I: Traust du dich während einer Gruppenarbeit deine Meinung zu äussern?

CY: Ja.

I: Und wenn jemand sagt: "Nein Cyrill, das stimmt nicht!", sagst du dann: "Ok", oder sagst du: "Doch ich finde es stimmt!"?

CY: Ok.

I: Bist du während der Gruppenarbeit eher locker drauf und hast Freude oder eher nervös und angespannt?

CY: Locker.

I: Du hast gerne Gruppenarbeit oder?

CY: Mhm (bejahend).

I: Hast du manchmal Angst etwas zu sagen? Oder Angst, dass die anderen dich auslachen könnten?

CY: Mhm (verneinend).

I: Jetzt noch die letzte Frage: Sind Matteo, Nikola, Janik, Noah und Diego alles deine Freunde?

CY: Mhm (bejahend).

I: Hast du noch mehr Freunde? Oder sind das deine Hauptfreunde?

CY: Ja, Hauptfreunde.

I: Mit ihnen bist du in der Klasse normalerweise zusammen?

CY: Mhm (bejahend).

Anhang 4: Transkription Leitfadeninterview Sean-Paul (SE)

I: Zuerst werde ich dir allgemeine Fragen stellen und danach über die Gruppenarbeit.

SE: Mhm (bejahend).

I: Gefällt es dir in der Schule?

SE: Ja.

I: Gehst du gerne in die Schule?

SE: Geht so.

I: Wann gehst du gerne in die Schule?

SE: Wenn Sport ist, wie heute.

I: Und genau jetzt nimm ich dich raus (lacht). Wann gehst du nicht so gerne in die Schule?

SE: Wenn wir Mathematik in der Schule haben.

I: Findest du die Schule anstrengend?

SE: Manchmal und manchmal auch nicht.

I: Wann ist sie anstrengend?

SE: Wenn ich denken muss.

I: Wann ist sie nicht so anstrengend?

SE: Im Turnen.

I: Wenn Herr Häfliger einen Auftrag gibt, beginnst du gleich mit dem Arbeiten oder wartest du noch ein wenig ab?

SE: Ich warte ab.

I: Wo bist du gut?

SE: Im Sport.

I: Sonst noch was?

SE: Ich glaube nur im Sport. Manchmal noch im Mensch und Umwelt.

I: Wo bist du nicht so gut?

SE: Mathematik.

I: Irgendwo sonst noch?

SE: Im Deutsch bin ich auch nicht so gut.

I: Wenn du denkst, was gut gemacht zu haben, lobst du dich dann selber? Sagst dir selber dann so: "Das hast du gut gemacht Sean Paul (I klopf sich auf die Schulter)."

SE: Eigentlich nicht.

I: Macht das der Lehrer?

SE: Mhm (bejahend)

I: Wie findest du deine Klasse?

SE: Sie ist gut.

I: Wie ist das Klima in der Klasse? Kommt ihr alle gut miteinander klar?

SE: Ja.

I: Gibt es manchmal auch Streit?

SE: Ja, manchmal gibt es auch Streit.

I: Gibt es Grüppchen innerhalb der Klasse?

SE: Ja.

I: Welche Grüppchen gibt es?

SE: Es gibt verschiedene Grüppchen. Die, die viel Sport machen, sind in einer Gruppe zum Beispiel. Oder die, die intelligenter sind.

I: Und dann auch noch Jungs- und Mädchengruppen?

SE: Ja.

I: Magst du Gruppenarbeiten?

SE: Ja.

I: Warum magst du Gruppenarbeiten?

SE: Weil es dann nicht immer so langweilig ist.

I: Gibt es Regeln während den Gruppenarbeiten?

SE: Wir dürfen die anderen nicht stören, wir dürfen nicht zu laut sein.

I: Kontrolliert das Herr Häfliger?

SE: Ja.

I: Wenn Herr Häfliger den Auftrag für die Gruppenarbeit gibt und sagt: "Jetzt könnt ihr beginnen", weisst du dann gleich was du machen musst oder hast du es manchmal nicht ganz verstanden?

SE: Manchmal nicht

I: Was machst du dann, wenn du es nicht ganz verstanden hast?

SE: Fragen.

I: Fragst du ihn?

SE: Mhm (bejahend).

I: Was denkst du: Lernst du mehr, wenn du in der Gruppe oder alleine arbeitest?

SE: In der Gruppe.

I: Warum?

SE: Alleine kann ich es nicht so gut. In der Gruppe kann ich es irgendwie viel besser.

I: Warum denkst du kannst du es besser in der Gruppe?

SE: Weil es mehr sind die,... ich weiss nicht wie ich es sagen soll.

I: Die dir helfen?

SE: Ja.

I: Was macht ihr bei einem Problem innerhalb der Gruppe?

SE: Dann fragen wir Herr Häfliger.

I: Dann hilft er auch?

SE: Ja.

I: Wenn du eine Frage hast, fragst du dann Herr Häfliger oder die Gruppe?

SE: Zuerst die Gruppe und wenn sie es nicht wissen, frage ich Herr Häfliger.

I: Wie werden bei dir in der Klasse die Gruppen eingeteilt?

SE: Mädchen mit Jungs zusammen.

I: Teilt das Herr Häfliger ein?

SE: Ja.

I: Dürft ihr manchmal auch selber wählen?

SE: Nein.

I: Mit wem arbeitest du am liebsten in der Gruppe?

SE: Mit Alex.

I: Mit wem arbeitest du nicht gerne?

SE: Mit Mädchen.

I: Mit allen?

SE: Ja.

I: Wie fühlst du dich, wenn Herr Häfliger sagt: Sean Paul du bist mit Alex in der Gruppe.?

SE: Ich finde es cool.

I: Und wenn er sagt: Sean Paul du bist mit Nikolina und Alicia?

SE: Dann fände ich es nicht so cool.

I: Würdest du dann lieber alleine arbeiten?

B: Ja.

I: Bei welchem Thema arbeitest du gerne in der Gruppe?

SE: Mensch und Umwelt, manchmal Mathematik und Zeichnen.

I: Bei welchem Thema weniger?

SE: Deutsch ist nicht so cool.

I: Warum Deutsch?

SE: Ich weiss es nicht.

I: Warum Mensch und Umwelt?

SE: Weil es ein Thema ist, das ich verstehe.

I: Was denkst du wer spricht mehr während der Gruppenarbeit, du oder die anderen?

SE: Die anderen.

I: Wer arbeitet am meisten in der Gruppe? Eher du oder die anderen?

SE: Die anderen.

I: Sag mir doch ein paar, die gut in der Schule sind.

SE: Nikola, Matteo, Nikolina, Alicia, manchmal auch Arton, Noah und Diego, die sind gut in der Schule. Tamara ist auch noch gut.

I: Wenn du zum Beispiel mit Nikola und Matteo in der Gruppe bist, denkst du dann, dass du sowieso nicht so viel sagen musst, weil sie es sowieso besser wissen?

SE: Ja.

I: Und wenn du mit ihnen in der Gruppe bist und ihr etwas diskutieren müsst, traust du dich dann deine Meinung zu sagen?

SE: Ja.

I: Und wenn dann zum Beispiel Matteo sagt: "Nein das stimmt nicht Sean Paul", sagst du dann: "Ok", oder sagst du: "Doch ich finde das stimmt!"?

SE: Doch ich finde das stimmt.

I: Wenn du mit Matteo und Nikola in der Gruppe bist, bist du dann locker drauf und hast Freude oder eher nervös und angespannt?

SE: Locker.

I: Nochmals wenn du mit Matteo und Nikola in der Gruppe bist, hast du dann manchmal Angst etwas zu sagen?

SE: Nein.

I: Oder hast du Angst ausgelacht zu werden?

SE: Mhm (verneinend).

I: Gibt es das bei euch nicht in der Klasse, dass man einander auslacht?

SE: Mhm (verneinend).

I: Sag mir doch ein paar aus der Klasse, die beliebt sind.

SE: Von den Mädchen ist Nikolina beliebt, Alex ist beliebt, Diego ist beliebt, also fast jeder.

I: Bist du auch beliebt?

SE: Ja.

I: Gut, dann sind wir auch schon fertig.

Anhang 5: Transkription Leitfadeninterview Sarah (SA)

I: Gehst du gerne in die Schule?

SA: Ja.

I: Fühlst du dich wohl in der Klasse?

SA: Mhm (bejahend).

I: Warum gehst du gerne in die Schule?

SA: Wegen den Freundinnen.

I: Hast du Freundinnen in der Klasse?

SA: (Nickend).

I: Und gehst du manchmal auch nicht so gerne in die Schule?

SA: Ja.

I: Wann?

SA: Wenn es einen Test gibt.

I: Findest du die Schule manchmal anstrengend?

SA: Mhm (verneinend).

I: Nicht? Findest du alles locker?

SA: (Nickend).

I: Also findest du das Lernen und die Hausaufgaben auch locker?

SA: (Nickend).

I: Wenn Frau Rubio etwas sagt, wo ihr machen müsst und du findest, du hast es gut gemacht, lobst du dich dann manchmal selber und sagst ("wie ist dein Name?" B: "Sarah"): "Gut gemacht Sarah!", und klopfst dir dabei selber auf die Schulter? Oder nicht so?

SA: Nicht so.

I: Nicht so. Lobt dich dann Frau Rubio?

SA: (Nickend).

I: Schreibt man Sarah mit h oder ohne?

SA: Mit.

I: Am Schluss?

SA: Mhm (bejahend).

I: Wo bist du gut? Oder in welchen Fächer bist du gut?

SA: Französisch und Englisch.

I: Wo bist du nicht so gut?

SA: Mathematik.

I: Dann bist du eher ein Sprachtalent.

SA: Mhm (bejahend).

I: Wenn Frau Rubio dir einen Auftrag gibt, fängst du dann gleich an oder wartest du dann noch ein bisschen (I versinkt ein wenig im Stuhl)?

SA: Ein wenig warten.

I: Wie findest du deine Klasse?

SA: Nett.

I: Wie ist das Klassenklima? Also so bei euch untereinander?

SA: Gut.

I: Und manchmal gibt es ja auch ein wenig Streit oder? ist ja normal.

SA: (Nickend).

I: Gibt es verschiedene Grüppchen in der Klasse? So die sind zusammen, und die (I stellt Gruppen mit den Händen dar).

SA: Ja.

I: Wer ist dann öfters zusammen?

SA: Mädchen und Jungs.

I: Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Fragen. Hast du gerne Gruppenarbeit?

SA: Ja.

I: Warum?

SA: (Zieht Schultern hoch).

I: Magst du lieber Gruppenarbeiten oder alleine?

SA: Gruppenarbeit.

I: Warum denkst du eher das?

SA: Weil man mit jemand anderem zusammen ist.

I: Genau, dann kannst du mit ihnen sprechen und manchmal ist ja vielleicht auch eine Kollegin dabei, oder, in der Gruppe?

SA: (Nickend).

I: Gibt es Regeln während dem Arbeiten in der Gruppe?

SA: Ja, man sollte nicht über etwas anderes sprechen.

I: Kontrolliert das Frau Rubio auch?

SA: (Nickend).

I: Wenn Frau Rubio erklärt, was ihr machen müsst, hast du dann gleich alles verstanden, was du machen musst oder musst du normalerweise noch nachfragen?

SA: Muss normalerweise noch nachfragen.

I: Fragst du dann in der Gruppe oder Frau Rubio?

SA: In der Gruppe.

I: Was denkst du, wo lernst du mehr: Bei einer Gruppenarbeit oder wenn du selber etwas für dich arbeitest?

SA: Selber.

I: Warum denkst du das?

SA: Weil man dann mehr denkt.

I: Was machst du, wenn es ein Problem in der Gruppe gibt?

SA: Frau Rubio fragen.

I: Hilft dir dann auch Frau Rubio?

SA: Mhm (bejahend).

I: Wenn du etwas nicht verstehst, helfen dir dann deine Gruppenmitglieder?

SA: Mhm (bejahend).

I: Dann erklären sie es dir?

SA: Ja.

I: Wie werden bei euch die Gruppen eingeteilt?

SA: Gemischt.

I: Und das macht Frau Rubio?

SA: Mhm (bejahend).

I: Dürft ihr manchmal auch selber wählen?

SA: Ja.

I: Mit wem arbeitest du am liebsten von deiner Klasse? Mit wem arbeitest du gerne zusammen?

SA: Mit meinen Kolleginnen.

I: Und welche sind das?

SA: Vanessa, Anja, Mia, Flavia.

I: Mit wem arbeitest du überhaupt nicht gerne zusammen?

SA: Mit den Jungs.

I: Mit allen?

SA: (Nickend).

I: Warum nicht mit den Jungs?

SA: Einfach.

I: Kannst du nicht so gut mit ihnen sprechen?

SA: Ja.

I: Oder machen sie manchmal auch Blödsinn?

SA: Ja.

I: Wie fühlst du dich, wenn Frau Rubio jetzt sagt: "Sarah du bist mit Vanessa und Mia zusammen."

SA: Finde ich gut.

I: Dann denkst du "yes" (I: Hand zur Faust und mit dem Arm nach unten gleitend) oder?

SA: (Nickend).

I: Und was denkst du, wenn sie sagt: "Sarah du bist mit zwei Jungs zusammen."

SA: Dann ist es nicht gut.

I: Dann denkst du, dass du lieber alleine arbeiten möchtest?

SA: (Nickend).

I: Wenn du jetzt zum Beispiel mit drei Jungs in der Gruppe bist. Hast du dann manchmal das Gefühl nicht zur Gruppe zu gehören?

SA: Ja.

I: Weil die drei kennen sich ja, da sie auch sonst zusammen sind?

SA: (Nickend).

I: Bei welchem Thema arbeitest du gerne in der Gruppe? Oder bei welchem Fach?

SA: Französisch, Bildnerisches Gestalten, Englisch.

I: Warum im Englisch?

SA: Weil es mit Sprachen zu tun hat.

I: Weil du das gerne machst?

SA: (Nickend).

I: Und weil du gut bist?

SA: Ja.

I: In der Mathematik arbeitest du nicht so gerne in der Gruppe?

SA: Mhm (verneinend).

I: Warum nicht?

SA: Weil ich nicht so gut bin.

I: Was denkst du, wenn ihr an einer Gruppenarbeit arbeitet, wer spricht dann mehr, die anderen oder du?

SA: Die anderen.

I: Warum denkst du die anderen?

SA: Ich spreche nicht so viel.

I: Bist du eher eine Stille?

SA: (Nickend).

I: Wenn es jetzt eine Gruppenarbeit im Englisch ist, sprichst du dann mehr?

SA: Mhm (verneinend).

I: Wenn ihr über ein Thema diskutieren müsst, dann sagst du was du denkst, deine Meinung, traust du dich dann deine Meinung zu sagen?

SA: Mhm (nickend).

I: Und wenn zum Beispiel dann ein Junge sagt: "Nein Sarah das stimmt nicht!", was sagst du dann? Sagst du: "Doch ich finde das stimmt?" oder sagst du: "Ok weiss es nicht"?

SA: Ok, weiss es nicht.

I: Bist du bei einer Gruppenarbeit in Mathematik eher locker drauf und hast Freude oder bist du eher ein wenig nervös und angespannt und willst eigentlich alleine sein?

SA: Locker drauf.

I: Wenn ihr in der Mathematik eine Gruppenarbeit machen müsst, hast du gesagt, dass du das nicht so gerne machst, weil du nicht so gut bist, hast du dann manchmal Angst etwas zu sagen während der Gruppenarbeit?

SA: Mhm (verneinend).

I: Hast du nicht Angst, dass du ausgelacht werden könntest?

SA: Mhm (verneinend).

I: Gibt es das in eurer Klasse nicht so oft?

SA: (Kopf schütteln).

I: Hat es in der Klasse Kinder, die sehr beliebt sind?

SA: Anja und Mia.

I: Wer ist nicht so beliebt? Mit wem arbeitet man nicht so gerne zusammen?

SA: Arian.

I: Noch jemand? Sonst sind alle ok?

SA: (Nickend).

I: Wo würdest du dich einschätzen?

SA: In der Mitte.